

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – CCH
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA - DEPB

SUZANE GARCIA DIAS SANTOS

“COM OS SINCEROS AGRADECIMENTOS DO AUTOR”: O RECONHECIMENTO DO
SERVIÇO DE REFERÊNCIA NAS DEDICATÓRIAS À BIBLIOTECÁRIA ANA VIRGINIA
PINHEIRO

Rio de Janeiro
2022

SUZANE GARCIA DIAS SANTOS

“COM OS SINCEROS AGRADECIMENTOS DO AUTOR”: O RECONHECIMENTO DO
SERVIÇO DE REFERÊNCIA NAS DEDICATÓRIAS À BIBLIOTECÁRIA ANA VIRGINIA
PINHEIRO

Trabalho de conclusão de curso apresentado à
Escola de Biblioteconomia da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro como
requisito parcial à obtenção de grau de Bacharel
em Biblioteconomia.

Orientadora: Prof. Ma. Ana Virginia Pinheiro
Teixeira da Paz Pinheiro

Rio de Janeiro

2022

S237c Santos, Suzane Garcia Dias
“Com os sinceros agradecimentos do autor”: o reconhecimento do serviço de referência nas dedicatórias à bibliotecária Ana Virginia Pinheiro / Suzane Garcia Dias Santos. – Rio de Janeiro, 2022.
105 f.

Orientadora: Ana Virginia Teixeira da Paz Pinheiro.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Graduação em Biblioteconomia, 2022.

1. Dedicatórias autógrafas. 2. Biblioteca de Ana Virginia Pinheiro. 3. Bibliotecário-colecionador. 4. Livros com dedicatórias. I. Pinheiro, Ana Virginia Teixeira da Paz, orient. II. Título.

Suzane Garcia Dias Santos

“COM OS SINCEROS AGRADECIMENTOS DO AUTOR”: O RECONHECIMENTO DO
SERVIÇO DE REFERÊNCIA NAS DEDICATÓRIAS À BIBLIOTECÁRIA ANA VIRGINIA
PINHEIRO

Trabalho de conclusão de curso apresentado à
Escola de Biblioteconomia da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro como
requisito parcial à obtenção de grau de Bacharel
em Biblioteconomia.

Orientadora: Prof. Ma. Ana Virginia Teixeira da
Paz Pinheiro

Aprovado em _____ de _____ de 2022.

Banca Examinadora

Prof.^a Ma. Ana Virginia Pinheiro Teixeira da Paz Pinheiro (Orientador)
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO

Prof. Dr. Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

Prof.^a Dr.^a Kelly Castelo Branco da Silva Melo
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO

Dedico este trabalho ao meu eu de 6 anos. Aquela
menininha apaixonada por leitura e que se encantou ao
entrar pela primeira vez em uma biblioteca. Desde
aquele momento ela quis ser como a “tia da biblioteca”.
Sim, Suzinha, nós conseguimos!

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por me dar saúde e perseverança para correr atrás dos meus sonhos.

Agradeço, modéstia à parte, a mim mesma (risos), pois, se eu não acreditasse em mim e na minha capacidade, meus sonhos não se cumpririam. À minha mãe que lutou sozinha para nos criar, a mim e ao meu irmão, da melhor maneira que pôde, mesmo com todas as dificuldades. Ela foi quem me apresentou ao mundo da leitura e lia pra mim desde sempre. À minha avó, Nair, que me ensinou a ler e escrever, me presenteou com meus primeiros livros e a quem eu amo incondicionalmente. Às minhas tias, Ester e Emilia, que juntamente com minha mãe e minha avó me fizeram ser a mulher que sou hoje: forte, resiliente e batalhadora. Ao meu irmão, Rubem Ludencil, que me perturba, mas, mesmo sendo mais novo, é uma das minhas bases. Aos meus outros irmãos: Elisa e Diamante, por, mesmo de longe, me apoiarem e me incentivarem. Ao meu pai, que mesmo sem juízo, sei que me ama.

À minha primeira professora, tia Simone, que me deixava ficar na Biblioteca durante todos os tempos vagos, horários de dormir e recreios. A todos os demais professores que passaram pela minha vida durante a minha formação básica e que foram essenciais para formar meu pensamento crítico e me ensinaram que o conhecimento é a única coisa que não podem me tirar.

Às minhas amigas de infância que não deixaram de ser minhas amigas quando eu escolhia ficar lendo ao invés de ir brincar: Ana Paula, Angelica, Rafaela, Lidiane, Andressa, Glauciene.

À minha melhor amiga e comadre, Danielle Garcia. Obrigada por ser minha irmã de outra mãe e me presentear com nosso peixinho.

À minha versão nordestina, Tatiane Ramos, por ser a melhor conselheira à distância e compartilhar dos mesmos sonhos loucos.

À minha dinda, Iaci, por me apresentar a UNIRIO, me aconselhar, sanar minhas dúvidas e por estar comigo mesmo de longe.

À uma das minhas Lu's, Luciana Martins, por não soltar a minha mão nunca e estar ao meu lado sempre desde a minha primeira aula na UNIRIO, pelos conselhos e pelas longas conversas sobre fanfics e Harry Potter.

Aos meus biblioamigos! Amanda Borges (cadê a resenha?), Lu Raposo, Thays Rey, Anabel, Diogo Almeida, Cleycianne, Rodrigo Fernandes, Mimi Capella, Evinha.

Aos meus professores inspiradores da minha amada UNIRIO... Em especial a minha maior inspiração e exemplo de vida na Biblioteconomia: Ana Virginia Pinheiro, obrigada por ser! Obrigada por seus ensinamentos, conselhos e orientações (não somente no TCC, mas orientações pra vida), obrigada pela oportunidade de ter sido sua estagiária e eterna aprendiz. Marcos Miranda, obrigada pela experiência de monitorar sua disciplina e por aceitar o desafio de estar na banca do meu TCC menos de 48h antes da defesa. Kelly Melo, obrigada por aceitar o convite para a banca assim em cima da hora. Eduardo Alentejo, obrigada pelas aulas mais divertidas e leves dessa universidade.

Às Bibliotecárias que me supervisionaram em meus estágios. Cada uma de vocês é parte do que sou hoje e da profissional que estou me tornando. Josiane, Cassia, Cintia e Heloisa, minha passagem pelo IFRJ foi maravilhosa graças a vocês. Marilena e Eloísa, vocês, além de me ensinarem tudo o que sabiam, me apoiaram quando eu mais precisei, devo muito do que sou a vocês. Adriana, Valéria, Joyce, minhas raridades! Obrigada pela paciência e pelo zelo com que me ensinaram a tratar nossas preciosidades.

Além das maravilhosas mulheres da Biblioteconomia que passaram pela minha vida, agradeço também aos amigos que fiz nesses locais: Rogerio Santana, o bibliotecário aventureiro; Laninha, Claudia, Mariazinha, João, Larissa e Michel, meus amores em Obras Raras; tia Lucia, Claudinha Dicró, Denise (com s!), Eliane (Lilica), que sempre conservaram minha BN linda; mamãe Fontes, Dani, Deb, Pires, Martica, Erica Chuchu, Edson, que fazem a segurança do meu lugar favorito no mundo.

Agradeço também aos meus gatos. Principalmente à minha Guadalupe, que vem acompanhando minhas correrias nos últimos três anos e meio. Claro que não desmerecendo os carinhos dos meus demais filhos felinos, Winky, Typographia, Dobby, Mafalda, Josephyna, Códice, Dedicatória, Capsa e Grafitti, mas a Lupe é... Bem, é a Lupe!

E, obviamente, não posso deixar de agradecer ao homem que hoje faz parte da minha vida e chegou pra provar que é possível sim amar e ser amada de verdade. Te amo, meu Leandro e obrigada por estar ao meu lado me apoiando, cuidando e incentivando. O próximo é você e estarei contigo retribuindo cada detalhe.

“É preciso folhear meia biblioteca para fazer um livro”

Samuel Johnson

RESUMO

Esta pesquisa trata das dedicatórias autógrafas, em livros oferecidos à bibliotecária Ana Virginia Pinheiro, como testemunho do Serviço de Referência prestado, especificamente, na entrevista de referência. Alerta que a dedicatória que é objeto da pesquisa é aquela que envolve um texto de oferecimento manuscrito, um autógrafo produzido por um usuário do serviço de referência. Ressalta que a dedicatória, além de ser fundamental para a história do itinerário dos exemplares que compõem a coleção bibliográfica estudada – a biblioteca da bibliotecária Ana Virginia Pinheiro, é um testemunho da ação da bibliotecária na produção do livro dedicado. Baseada em pesquisa bibliográfica exaustiva e em revisão de literatura, justifica a dedicatória como consequência das qualidades e aptidões que o bibliotecário deve possuir e define variáveis como a dedicatória manuscrita em livros, o dedicante (quem dedica) e dedicatário (a quem é dedicado). Apresenta um breve histórico e discute o tipo de dedicatória estudada, a partir de pontos de vista recuperados na pesquisa: a dedicatória manuscrita como um “rastros do dom”, do ato de doar, e como um recurso de informação sobre a recepção do texto, a partir do interesse de quem doa em manifestar agradecimento, reconhecimento daquelas qualidades e aptidões ou de saber a opinião do bibliotecário sobre o texto publicado. De forma seletiva, inventaria e descreve 77 dedicatórias, emitidas entre 1977 e 2021, arranjadas em dois grupos: dedicatórias em exemplares de obras de outros autores e dedicatórias feitas pelo próprio autor. Referencia os livros dedicados, transcreve os textos das dedicatórias, informa sobre os dedicantes e tece comentários, em alguns casos, sobre as circunstâncias que favoreceram o oferecimento. Apresenta considerações finais, discorrendo sobre os modos de formação e desenvolvimento da biblioteca com livros dedicados, sobre a necessidade de mais pesquisas e de inclusão, na formação do bibliotecário, de conteúdos que tratem da biblioteca do bibliotecário.

Palavras-chave: dedicatória autógrafo; biblioteca do bibliotecário; bibliotecário como colecionador; livros com dedicatórias.

RESÚMEN

Esta investigación aborda las dedicatorias, en publicaciones ofrecidas al bibliotecario por el investigador, como testimonio de la calidad del Servicio de Referencia prestado, específicamente, en la entrevista de referencia. Advierte que la dedicatoria que es objeto de la investigación es aquella que implica un texto manuscrito, un autógrafo producido por un usuario del servicio de referencia. Destaca que la dedicatoria, además de ser fundamental para la historia del tránsito de los ejemplares que componen el acervo bibliográfico estudiado – la biblioteca de la bibliotecaria Ana Virginia Pinheiro, es un testimonio de la acción de la bibliotecaria en la producción del libro dedicado. Basado en una exhaustiva investigación bibliográfica y revisión literaria, justifica la dedicatoria, como consecuencia de las cualidades y habilidades que debe poseer el bibliotecario; y define variables como la dedicatoria manuscrita en libros, el dedicador (que dedica) y el dedicado (que recibe la dedicatoria). Presenta una breve historia y discute el tipo de dedicatoria estudiada, desde los puntos de vista recuperados en la investigación: la dedicatoria manuscrita como "rastros del don", del acto de donar, y como recurso de información sobre la recepción del texto, desde el interés de quienes donan en expresar agradecimiento, reconocimiento de esas cualidades y habilidades o de conocer la opinión del bibliotecario sobre el texto publicado. Selectivamente, inventaría y describe 77 dedicatorias, emitidas entre 1977 y 2021, organizadas en dos grupos: dedicatorias en copias de obras de otros autores y dedicatorias realizadas por el propio autor. Se refiere a los libros dedicados, transcribe los textos de las dedicatorias, informa sobre los dedicadores y comenta, en algunos casos, sobre las circunstancias que favorecieron la oferta. Presenta consideraciones finales, discutiendo las formas de formación y desarrollo de la biblioteca con libros dedicados, sobre la necesidad de más investigación y inclusión, en la formación del bibliotecario, de contenidos que traten sobre la biblioteca del bibliotecario.

Palabras clave: dedicatoria autógrafa; biblioteca del bibliotecario; bibliotecario como coleccionista; libros con dedicatorias.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	12
2	METODOLOGIA E DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS.....	15
2.1	Sobre a metodologia.....	18
2.2	Sobre as variáveis.....	20
2.2.1	Dedicatória.....	21
2.2.2	Dedicante.....	24
2.2.3	Dedicatário.....	25
3	DEDICATÓRIAS: UM BREVE HISTÓRICO.....	27
4	A DEDICATÓRIA NA BIBLIOTECONOMIA DE LIVROS RAROS.....	28
5	A DEDICATÓRIA NA BIBLIOTECA DO BIBLIOTECÁRIO.....	32
6	A DEDICATÓRIA NA BIBLIOTECA DA BIBLIOTECÁRIA ANA VIRGINIA PINHEIRO.....	35
6.1	Dedicatórias em exemplares de obras de outros autores, com conteúdo potencialmente de interesse comum, assinadas por pesquisadores.....	36
6.2	Dedicatórias em exemplares de obras de autoria do pesquisador (pesquisador-autor)	51
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	99
	REFERÊNCIAS.....	101

1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa trata das dedicatórias autógrafas, em livros oferecidos à bibliotecária Ana Virginia Pinheiro, como testemunho do Serviço de Referência prestado, especificamente, na entrevista de referência.

A ideia surgiu durante as aulas da disciplina História do Livro e das Bibliotecas, na Escola de Biblioteconomia, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) quando se tratou das marcas de propriedade; especificamente da que é considerada a mais nobre forma de ex dono: a dedicatória.

Mais tarde, em estágio na Divisão de Obras Raras na Fundação Biblioteca Nacional, foi possível verificar diferentes manifestações de dedicatórias. Na ocasião, a partir de diálogos com a professora Ana Virginia Pinheiro, que leciona a disciplina citada e chefiava a Divisão de Obras Raras, constatou-se a diferença entre as dedicatórias em publicações oferecidas a ela, como bibliotecária, das dedicatórias oferecidas a outros leitores.

Até então, se pressupunha certo padrão nas dedicatórias de oferecimento de livros. É importante esclarecer que não se trata aqui nem da dedicatória impressa, prevista nas normas de documentação como elemento paratextual, e às vezes confundida com o agradecimento formal impresso; nem do simples autógrafo manuscrito pelo autor, quando oferece um exemplar à outra pessoa, apenas, com sua assinatura ou rubrica numa página preliminar.

A dedicatória que é objeto desta pesquisa é aquela que envolve um texto de oferecimento manuscrito, imposto nas páginas preliminares de um livro.

Esta dedicatória oferecida à bibliotecária, em princípio, reconhece seu papel no Serviço de Referência prestado, especificamente, na entrevista de referência. É consequência ou de sentimentos de admiração que motivaram o oferecimento de um exemplar de obra pelo pesquisador ou de reconhecimento dos efeitos do trabalho da bibliotecária, no desenvolvimento e na qualidade da obra dedicada pelo pesquisador-autor.

Foi necessário, então, inventariar, transcrever, classificar e analisar as dedicatórias dos livros da coleção bibliográfica da bibliotecária Ana Virginia Pinheiro,

formada e desenvolvida com títulos que apresentam o tipo de dedicatória que motivou a pesquisa.

Esta pesquisa pretende apresentar de maneira a deixar documentado e aberto a novas contribuições, este novo olhar sobre a dedicatória através da análise das dedicatórias da biblioteca de uma bibliotecária e em como a entrevista de referência pode ser considerada através da dedicatória.

Desse modo as dedicatórias se configuram como testemunhos da entrevista de referência, no exercício da Biblioteconomia.

A pesquisa, então, foi organizada em sete partes: a introdução; a descrição da metodologia com definição operacional das variáveis; um breve histórico acerca da dedicatória objetivando contextualizá-la na História do Livro e das Bibliotecas; a dedicatória na Biblioteconomia de Livros Raros; a dedicatória na biblioteca do bibliotecário; a dedicatória na biblioteca de Ana Virginia Pinheiro e a conclusão.

Esta primeira parte introduz a pesquisa, relatando sua motivação e descrevendo os modos de seu desenvolvimento e conclusão.

A segunda parte envolveu a descrição de variáveis a partir de termos técnicos de Biblioteconomia de Livros Raros consagrados na Bibliografia Literária (a Bibliografia, propriamente dita) e na Bibliografia Material (Bibliologia), notadamente, por autores fundadores dessas áreas – procurou-se, na medida do possível, as fontes primárias de informação.

Na terceira parte foi desenvolvido um histórico, a partir da literatura disponível que aborda a dedicatória como referencial do *iter*¹ do item dedicado, isto é, como prova do trânsito, do itinerário cumprido pelo livro até alcançar a mão do leitor.

A quarta parte discutiu as diferentes interpretações dadas à dedicatória na Biblioteconomia de Livros Raros, ora como marca de propriedade ora como marca de proveniência, procurando relevar como válidas as abordagens das fontes de informação que fundaram o controle terminológico em Bibliografia Literária e Material.

A quinta parte trata sobre a dedicatória na biblioteca de um bibliotecário e expõe os motivos possíveis para a sua emissão, isto é, as razões que levaram a pessoa que dedica a dedicar um livro ao bibliotecário.

¹ Refere-se ao “itinerário” do documento, desde a sua distribuição. (PINHEIRO, 1995)

A sexta parte arrola as dedicatórias verificadas na biblioteca da bibliotecária Ana Virginia Pinheiro, segundo critérios descritos na metodologia desta pesquisa. As 77 dedicatórias, colhidas entre 1977 e 2021, foram selecionadas entre outras emitidas ao longo de mais de 40 anos de Biblioteconomia e Serviço de Referência. A escolha da biblioteca se deu pela facilidade de acesso e pela impossibilidade de identificar, imediatamente, outras bibliotecas de bibliotecários que ofereçam dedicatórias com o perfil de interesse desta pesquisa – embora, não se tenha dúvidas de que essas outras bibliotecas existam e que esta pesquisa ajudará a desvelar a biblioteca do bibliotecário, a revelar o bibliotecário como colecionador de livros e a destacar a biblioteca por ele colecionada como testemunho do Serviço de Referência prestado – no caso, especificamente, da entrevista de referência.

A sétima e última parte apresenta, como considerações finais, ponderações sobre a importância da dedicatória na biblioteca do bibliotecário, ressaltando a necessidade de estudos similares no âmbito da Formação e Desenvolvimento de Coleções testemunhais², isto é, não apenas sobre coleções formadas para alicerçar a pesquisa, mas também sobre coleções que manifestam reconhecimento sobre o papel do bibliotecário na pesquisa realizada e na apreensão do potencial da biblioteca.

Esta pesquisa, além de seus objetivos, há de evidenciar, à luz da Biblioteconomia, uma nova função para a dedicatória, que ultrapassa o sentido de oferecimento, de afeto e de agradecimento para alcançar os status de testemunho do trabalho do bibliotecário.

² Coleção testemunhal: conceito proposto pela professora Ana Virginia Pinheiro para identificar coleções dedicadas na biblioteca do bibliotecário como reconhecimento do serviço de referência prestado, mas especificamente da entrevista de referência.

2 METODOLOGIA E DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS

O estudo da dedicatória manuscrita, objeto desta pesquisa, é tão fundamental para a história do *iter* dos exemplares de qualquer coleção, quanto para a importância e o reconhecimento do Serviço de Referência prestado, a partir da entrevista de referência.

Segundo o conceito pioneiro de Xavier Placer (1968, p. 22), o Serviço de Referência ocorre “quando o bibliotecário (produtor) [que] serve a um usuário da biblioteca, na Referência (recebedor), está encaminhando alguma coisa ou solução (mensagem)”. Em “A prática do serviço de referência”, Denis Grogan (2001, p. 2) reitera o sentido de reciprocidade nessa interação entre bibliotecário e pesquisador, “comumente face a face, que engloba tudo que a expressão ‘entrevista de referência’ possa abranger”.

O Serviço de Referência aqui indicado, não é feito necessariamente, na Referência (local) nem sobre o acervo da biblioteca em que o bibliotecário está lotado, conforme indicado por Placer (1968, p. 22); pode ser mais amplo, alcançando outros conjuntos bibliográficos sobre os quais o bibliotecário tem informação e é capaz de referenciar, e outros tipos de informação que dependem do conhecimento, da erudição do bibliotecário. Macedo (1990, p. 12) confirma o alcance do trabalho do bibliotecário de Referência, para além do espaço físico da biblioteca, ao afirmar que o bibliotecário pode encaminhar o pesquisador para outra instituição que melhor atenda às suas demandas de pesquisa.

O próprio Xavier Placer (1968, p. 28, grifo do autor), ao enumerar as “qualidades e aptidões” que o bibliotecário de Referência deve possuir, indica aqueles conhecimentos de que o bibliotecário pode lançar mão no Serviço de Referência:

Assim, as *qualidades inatas* seriam: a) *físicas*: saúde e boa aparência; b) *morais*: simpatia (para lidar com o público), perseverança, espírito de cooperação; c) *intelectuais*: memória, método, iniciativa. [...] Quanto aos *conhecimentos adquiridos*, os a) *gerais*: seriam cultura geral e línguas [...] b) os *conhecimentos técnicos*: catalogação, classificação, bibliografia e referência, organização e administração de bibliotecas, história do livro; e c) os *conhecimentos especializados*: noção dos diversos recursos da moderna documentação [...] e] um conhecimento teórico e prático de bibliografia (geral e especializada), mais aprofundado, bem como noções dos modernos processos de Comunicação e Relações Humanas.

Milanesi (2002, p. 69, 70) acrescenta que “o profissional da informação com o perfil mais adequado para construir, manter e ampliar serviços para responder as necessidades dos especialistas é aquele que está familiarizado com o assunto” e inclui as qualidades do pesquisador ao afirmar que o “especialista é um cliente de serviços de informação que mais sabe o que quer”.

Esse perfil de pesquisador já fora apontado por Grogan (2001, p. 62), quando ponderou que “a maioria dos usuários de bibliotecas que apresentam questões ao bibliotecário sabem exatamente o que precisam”. Isto é, o pesquisador é quem desencadeia a pesquisa, a partir de seus referenciais – o pesquisador com as competências descritas por Grogan e Milanesi; cuja pesquisa vai evoluir dependendo do desempenho do bibliotecário na entrevista de referência – o bibliotecário com as competências, descritas por Placer e por Milanesi.

Faria e Pericão (2008, p. 295) não detalham o papel do bibliotecário, mas preveem verbete para a entrevista de referência, explicando que a entrevista é “parte importante de qualquer processo de recuperação da informação” e ressaltando que deve ser realizada “de modo [que o pesquisador possa] fornecer um enunciado, o mais completo possível, do que ele procura”.

Accart (2012, p. 131) ratifica a importância da entrevista de referência, destacando que esta “baseia-se em grande parte na [...] vontade [do bibliotecário] de compreender o que lhe é perguntado, [e] na [...] capacidade de apreender a questão apresentada”.

Esta vontade e esta capacidade, certamente, definem a entrevista de referência e, no contexto desta pesquisa, sua influência nas dedicatórias ao bibliotecário.

O estudo de dedicatórias, também, pressupõe: 1 a identificação e ordenação das diferentes formas de dedicatórias manuscritas; 2 a coleta desses registros, identificados e ordenados; 3 a pesquisa em fontes de informação sobre o tema; 4 a pesquisa dos indicadores de proveniência dos exemplares dedicados; e 5 a verificação da autenticidade do texto manuscrito e assinado (informação verbal³).

³Informação verbal oferecida pela professora Ana Virginia Pinheiro, por ocasião da orientação deste TCC, em 22 fev. 2022.

As pesquisas de Freire (2008, 2013) sobre dedicatórias manuscritas em coleções bibliográficas particulares, provavelmente precursoras, foram fontes referenciais, pontos de partida para o discernimento das dedicatórias aqui estudadas.

A coleta desses registros, identificados e ordenados, foi condicionada a um padrão de transcrição – aqui, foi eleita a fotobibliografia.

A pesquisa em fontes de informação sobre o tema constatou que a literatura da História do Livro e das Bibliotecas faz poucas referências à dedicatória e a sua importância como informação colocada no livro, identificadora do *iter* do exemplar dedicado. Deste modo, foi desenvolvida busca exaustiva de verbetes, referências, trechos, capítulos, em fontes nacionais e estrangeiras que abordassem o tema dedicatória, com o objetivo de esgotar as possibilidades de recuperação na literatura.

Além disso, lançou-se mão das boas práticas, através de informações verbais que expressam evidências empíricas. A informação verbal é prevista na NBR 10520 que “especifica as características exigíveis para apresentação de citações em documentos”, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2002, p. 1, objetivo; p. 2-3, regra 5.5 e exemplo).

A pesquisa dos indicadores de proveniência dos exemplares dedicados buscou identificar as autoridades: a pessoa que dedica e a pessoa a quem é dedicado. Neste caso, evidentemente, a pessoa a quem o exemplar é dedicado é a bibliotecária Ana Virginia Pinheiro, detentora da coleção bibliográfica com itens dedicados. Já a pessoa que dedica, geralmente e no contexto desta pesquisa, é o próprio autor. A exceção verificada se deu nas dedicatórias em que a pessoa que dedica usufruiu do serviço de referência prestado pela bibliotecária, mas o livro dedicado não é produto desse serviço específico, nem da autoria da pessoa que dedica. Mesmo assim, em ambos os casos, a identificação envolveu uma breve informação sobre a pessoa que dedica e, eventualmente, um histórico da dedicatória, a partir de entrevista informal com a bibliotecária colecionadora.

Todas as dedicatórias transcritas, segundo depoimento da colecionadora, são autênticas e autógrafas.

Também foi necessário buscar por conceitos e definições em fontes de referência consideradas relevantes na bibliografia geral e especializada para abordar o assunto com alguma profundidade.

2.1 Sobre a metodologia

Foi realizada pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, de caráter retrospectivo, buscando o máximo de exaustividade com foco em fontes primárias de informação – entendidas aqui como as primeiras fontes bibliográficas que trataram do tema da pesquisa.

A análise das dedicatórias considerou os seguintes passos:

- 1 seleção exaustiva dos títulos com dedicatórias, a partir da biblioteca eleita;
- 2 fotografia das páginas com dedicatórias;
- 3 reprodução das capas e das páginas de rosto dos livros com dedicatórias;
- 4 coleta de elementos essenciais para a referência de cada livro com dedicatória;
- 5 referência bibliográfica das obras com dedicatórias;
- 6 transcrição das dedicatórias;
- 7 classificação e ordenação das dedicatórias.

A seleção exaustiva dos títulos com dedicatórias da biblioteca eleita foi realizada a partir de análise do acervo pela própria colecionadora.

A fotografia das páginas com dedicatórias foi realizada com câmera digital, posteriormente salvas em computador, e tratadas digitalmente quando houve necessidade.

A reprodução das capas e das páginas de rosto dos livros com dedicatórias também foi realizada através de fotografia com câmera digital.

A coleta de elementos essenciais para a referência de cada livro com dedicatória foi feita a partir das fichas catalográficas de cada título e, na falta da ficha, a partir de outros locais das obras: capa, página de rosto e colofão.

A referência bibliográfica das obras com dedicatórias foi feita de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A transcrição das dedicatórias utilizou o método da descrição didascálica (ou fotobibliografia), que é a cópia literal do texto da página de rosto, como padrão de catalogação desenvolvido por Henry Stevens⁴ e adequado e difundido na Biblioteconomia de Livros Raros brasileira, desde 1987 (informação verbal⁵), por Pinheiro (2007). O método foi adequado, também, para a transcrição de dedicatórias, conforme as boas práticas verificadas no catálogo de livros raros *on-line* da Biblioteca Nacional e igualmente recomendadas por Pinheiro (2011, p. 131). Nesta pesquisa foram utilizados os seguintes procedimentos, salvo no caso de dedicatórias não textuais (por exemplo, dedicatórias carimbadas):

- a) cópia, letra por letra, conforme maiúsculas e minúsculas, do texto [...], evitando separações de sílabas que, quando ocorrem no original, devem ser desse modo reproduzidas;
- b) transcrição de todos os sinais diacríticos, na forma e na posição em que aparecem;
- d) marcação das mudanças de linha, no texto [...], por // (duas barras inclinadas);
- e) [...] anotação das datas, na forma em que aparecem, acrescidas – se possível ou se necessário – de sua expressão em algarismos arábicos, entre colchetes; [...] (PINHEIRO, 2007, p. 14)

As dedicatórias foram classificadas, com a divisão de todo o conjunto arrolado, em dois grandes grupos:

- 1 dedicatórias em exemplares de obras de outros autores, com conteúdo potencialmente de interesse comum, assinadas por pesquisadores;
- 2 dedicatórias em exemplares de obras de autoria do pesquisador (pesquisador-autor).

Os verbetes, em cada grupo, foram ordenados da seguinte forma:

- ano da dedicatória,
- numeração sequencial atribuída à dedicatória,

⁴ Henry Stevens (1819-1886), bibliógrafo norte-americano, dedicou sua vida a captação da Coleção Americana, para o British Museum e várias bibliotecas americanas, públicas e privadas. (STEVENS apud PINHEIRO, 2007).

⁵ Informação verbal oferecida pela professora Ana Virginia Pinheiro, por ocasião da orientação deste TCC, em 22 jan. 2022.

- referência bibliográfica do exemplar dedicado,
- imagem da dedicatória,
- fotobibliografia,
- breve informação sobre o dedicante (a pessoa que dedica), se disponível nas fontes pesquisadas; acrescida, ou não, de um breve histórico da dedicatória, dependendo da recuperação dessa informação verbal, junto à bibliotecária colecionadora, ao longo da pesquisa.

Os verbetes foram estruturados cronologicamente, pelo ano em que a dedicatória foi datada e, nesta ordem e em caso de anos coincidentes, alfabeticamente pela referência bibliográfica do exemplar dedicado. Não foram considerados, na ordenação, o dia e o mês das datas, porque nem todas as dedicatórias ofereciam esta informação completa.

Nos casos em que a dedicatória não apresentava ano, duas possibilidades de ordenação se verificaram: 1 se um ano foi informado pela bibliotecária colecionadora, foi indicado entre colchetes; 2 se nenhum ano constava da dedicatória ou foi informado pela colecionadora, o verbete correspondente foi ordenado no início da cronologia, como item sem data.

Os itens sem data que ocorreram em sequência foram ordenados alfabeticamente pela referência bibliográfica do exemplar dedicado.

Para o cumprimento dos passos desta pesquisa foi necessário implementar entrevistas informais com a colecionadora, a fim de obter informações sobre cada dedicatória: sua história, sua redação, sobre o livro que é suporte da dedicatória e, até, na transcrição de trechos de dedicatória de difícil leitura. Os trechos que permaneceram ilegíveis foram indicados por reticências, entre colchetes.

2.2 Sobre as variáveis

As variáveis que fundamentam esta pesquisa são: dedicatória, dedicante e dedicatário. Estas três variáveis estão imbricadas, isto é, não é possível tratar de uma sem considerar as demais. Sua escolha partiu do universo terminológico da Bibliologia, onde estas variáveis são recorrentes, como informações extrínsecas do livro colecionado.

A ocorrência dessas variáveis levou a escolhas entre sinônimos, tais como: dedicante (pessoa que dedica uma obra) no lugar de dedicador; e dedicatário (pessoa a quem é dedicada uma obra) no lugar de dedicado.

Os conceitos em Biblioteconomia de Livros Raros evoluem e são difundidos, principalmente e muito mais, a partir de boas práticas que de fontes literárias, o que leva à adoção de conceitos limitados ao universo de quem difunde; daí a necessidade de resgatar aqueles conceitos à época de sua proposição original, ratificada em fontes bibliográficas ao longo da História do Livro e das Bibliotecas. (informação verbal⁶)

2.2.1 Dedicatória

Uma dedicatória é um oferecimento, em princípio, com uma declaração de afeto e de agradecimento num livro. É também um elemento de valorização do exemplar, quando emitida pelo próprio autor ou por alguém de renome e representatividade no meio cultural ou científico.

O conceito de dedicatória oferece dois diferentes aspectos de abordagem:

1 sua história (evolução da dedicatória, desde os tempos mais remotos como parte do livro manuscrito),

2 seu conteúdo e forma.

No primeiro caso, refere-se à época “em que os escritores, protegidos por reis e grandes senhores, deviam testemunhar publicamente os seus sentimentos em recompensa do benefício ou favor recebido” (FARIA; PERICÃO, 2008, p. 224).

No segundo, pode referir-se tanto a manifestações de diferentes sentimentos (gratidão, estima, expectativa de leitura), quanto pode indicar desde o lugar de sua colocação à sua estrutura, propriamente dita (informação verbal⁷).

⁶ Informação verbal oferecida pela professora Ana Virginia Pinheiro, por ocasião da orientação deste TCC, em 22 jan. 2022.

⁷ Informação verbal oferecida pela professora Ana Virginia Pinheiro, por ocasião da orientação deste TCC, em 1 mar. 2022

Em todos os casos, é necessário contextualizar historicamente a dedicatória – originalmente, manuscrita no livro manuscrito; e, posteriormente, manuscrita no livro impresso.

Richard (1883, p. 43, tradução nossa), a fonte mais remota recuperada, nomeia a dedicatória manuscrita no livro como dedicatória autógrafa, certamente, para distingui-la da dedicatória impressa, que pode constar do mesmo livro, ao afirmar que “todo livro oferecido pelo autor a um amigo, a um confrade é geralmente acompanhado de uma dedicatória autógrafa”. Esta abordagem é reiterada por Faria e Pericão (2008, p. 224) quando dicionarizaram a expressão “dedicatória autografada” como “dedicatória manuscrita, seja da autoria do próprio autor da obra ou de uma pessoa que a oferece a outra”.

Doravante, para os efeitos desta pesquisa, a dedicatória manuscrita, pelo autor ou por outra pessoa nas páginas preliminares de um livro impresso será designada como dedicatória autógrafa, conforme a proposta original e o conceito mais amplo.

Segundo a Espasa⁸ (DEDICATORIA, 1907-1930, t. 17, p. 1263, tradução nossa, grifo nosso), em conceito reiterado por Freire (2013, p. 40, 76), a dedicatória autógrafa é uma “carta ou nota que é colocada no início de uma obra dirigida à pessoa a quem se dedica o exemplar. Pode ser em prosa e em verso, e expressa geralmente sentimentos de gratidão”.

Quanto à inscrição da dedicatória autógrafa em prosa ou verso, a pesquisa evidenciou que é mais comumente recuperada em prosa. É de se pressupor que a dedicatória autógrafa em verso ocorreria quando o autor do livro ou o dedicante é um poeta.

Quanto aos sentimentos que se verificam no conceito, Fernandes (2005, p. 263, grifo do autor) reconhece a dedicatória como um sinônimo de “dedicação”, que envolve “Afeição, apego, afeto, devoção, devotamento”. Esta abordagem é complementada através da descrição de dedicatórias autógrafas como:

mensagens deixadas por intelectuais em livros enviados a interlocutores privilegiados [que] permitem identificar redes de sociabilidade que são

⁸ Nome consagrado, na Bibliografia, para a Enciclopédia Universal Europeu Americana, em referência aos seus editores.

tecidas no universo das leituras, as palavras escritas em livros ofertados por leitores comuns também revelam muitas histórias de amor pela leitura (MIGNOT, 2003 apud CUNHA, 2020, p. 12).

A dedicatória autógrafa, comumente, ocorre numa das páginas preliminares de um livro impresso, imediatamente após a abertura do volume. Coradi (2007, p. 33) explica que as “primeiras páginas são locais estratégicos para a escrita de mensagens, e por isso amplamente exploradas por dedicatários”. Freire (2013, p. 40) reitera esta explicação ao ponderar que:

A dedicatória é quase sempre disposta na folha de guarda (folhas brancas que precedem a falsa folha de rosto), ou na falsa folha de rosto do livro ([página com o] título impresso no meio da página que precede imediatamente a folha de rosto), portanto, normalmente é um dos primeiros contatos que o leitor tem com o exemplar.

Embora a literatura pesquisada não destaque, a dedicatória pode, também, configurar-se como informação manuscrita apenas ao exemplar dedicado, isto é, uma dedicatória não é, necessariamente, uma informação escrita no livro. Caldas Aulete (1974, v. 2, p. 954) endossa esta forma de dedicatória ao defini-la como “inscrição ou pequeno discurso escrito em que se dedica um livro ou outro objeto” – o dicionarista não condiciona a “inscrição ou pequeno discurso” como uma informação escrita na materialidade do livro, grafada no suporte.

Esta abordagem, efetivamente, amplia o conceito consagrado na literatura de que a dedicatória autógrafa é uma informação exclusivamente escrita no livro.

Sob o ponto de vista de sua forma, Richard (1883, p. 43) identifica a dedicatória autógrafa como um ex dono. Faria e Pericão (2008, p. 317) definem o ex dono como uma “fórmula que precede o nome do doador que oferece de presente [...] um livro”, sem fazer referência explícita à dedicatória, embora trate do oferecimento de um livro.

Cabe acrescentar que nem sempre um livro dedicado foi presenteado. A tradição de autografar livros pressupõe aquisição de exemplares, comumente, comprados.

A fórmula indicada por Faria e Pericão (2008, p. 317) foi observada e desenvolvida por Freire (2008) a partir do exame de obras com dedicatórias que apresentavam elementos comuns, que lhe atribuíam a seguinte estrutura formal:

- a) as preposições “a”, “ao”, “de” e “para” – usadas pelo dedicador no início do texto [...];
- b) a declaração de afetividade usada pelo dedicador, logo após as preposições. Exemplos: querido, meu amigo, prezado professor;
- c) o local onde o oferecimento foi escrito;
- d) a palavra “oferece”, como fechamento do texto;
- e) a data da emissão do registro manuscrito, que aparece no final do texto;
- f) a assinatura ou rubrica do dedicador, encerrando a dedicatória.

Esta fórmula, no entanto, não inviabiliza o fato de que uma dedicatória pode ser uma informação inscrita em carta ou nota inserida no exemplar de uma obra – forma recuperada nesta pesquisa.

Para os efeitos desta pesquisa, a partir de conceitos referendados na literatura, foi entendido como dedicatória:

1. Texto em prosa ou verso inscrito nas páginas de guarda ou paratextuais, no início do exemplar de um livro;
2. Carta emitida pelo dedicador, comumente o autor, embora outra pessoa possa proceder do mesmo modo, com informações sobre a obra ou outras de caráter pessoal, solicitando a opinião do leitor a quem dedica a obra;
3. Cartão de visitas profissional ou pessoal fixado no início do exemplar (na capa ou nas páginas preliminares), indicando quem está oferecendo a obra (seu nome e dados de identificação vêm impressos no cartão), às vezes com um breve anúncio manuscrito ou rubrica do dedicador;
4. Carimbo, como substituto ou complemento da dedicatória;
5. Autógrafo, que ocorre quando a pessoa que dedica assina apenas seu nome nele; comumente a assinatura é acrescida da data;

2.2.2 Dedicante

As fontes bibliográficas específicas sobre História do Livro, em geral, não oferecem definição para dedicante.

Faria e Pericão (2008, p. 251), por exemplo, não preveem verbete para dedicante; no entanto definem “doador de livros”, como “pessoa física ou jurídica que efetua um ato

de doação de documentos”. As autoras estabelecem relação entre este verbete e outro, no qual definem a pessoa a quem é dedicada a obra, acrescentando que “por vezes é possível identificar o doador [...] através da presença de uma inscrição”.

Neste contexto, optou-se pela busca em dicionaristas clássicos.

Caldas Aulete (1974, p. 954) define o dedicante como “o mesmo que dedicador”, isto é, “que ou o que dedica”. Essa definição é reiterada por Houaiss (2001, p. 924) que define dedicador como “que ou aquele que dedica”. Estes dois dicionaristas deixam claro que dedicante e dedicador são sinônimos; tanto que em “dedicatória”, Houaiss (2001, p. 924) identifica essa pessoa como um “autor, intérprete, ator etc.” que coloca uma “mensagem escrita [...] em livro, CD, foto ou outro objeto artístico ou literário [...], destinada a quem o adquiriu ou recebeu graciosamente”

O dedicante, comumente, é o autor ou uma terceira pessoa que dedica um livro escolhido a alguém.

O dedicante, portanto, é aquele que dedica um livro a alguém – tanto quem dedica quanto quem recebe pode ser uma pessoa física ou jurídica.

2.2.3 Dedicatário

O dedicatário é o receptor da dedicatória, aquele a quem a dedicatória é oferecida. Este termo foi utilizado por Oliveira (1989, p. 422) para designar a pessoa que recebe a dedicatória

Faria e Pericão, em seu Dicionário do Livro (2008, p. 224), definem o dedicatário como uma “pessoa [...] a quem é dedicada uma obra”. A primeira edição dessa obra, de 1988, não cita o termo dedicatário.

Genette (2009, p. 127-129) utiliza o termo dedicatário para designar aquele a quem se destina o exemplar:

o dedicatário de exemplar deve ser humano e vivo [...] a dedicatória do exemplar não é apenas um ato simbólico, mas também um ato afetivo, acompanhado, em princípio, de uma doação efetiva [...] o dedicatário de exemplar [...] é sempre um leitor potencial [...], e um dos pressupostos da dedicatória é que o autor espera dele, como retorno de satisfação, uma leitura.

O dedicatário é, portanto, quem recebe do dedicante a dedicatória, a pessoa – física ou jurídica – a quem uma obra é dedicada.

3 DEDICATÓRIAS: UM BREVE HISTÓRICO

As primeiras dedicatórias impressas eram feitas à nobreza, nas páginas de rosto dos livros onde o nome do autor aparecia em tamanho normal enquanto o nome da pessoa homenageada vinha em letras garrafais. Antes de alcançarem o sentido de oferecimento e agradecimento, essas dedicatórias feitas à nobreza tinham como propósito evidenciar aquele que permitiu que a obra se realizasse: o patrocinador.

O autor oferece um livro contendo o texto que escreveu e, em troca, recebe as manifestações da benevolência do príncipe [aquele que detém poder, riqueza], traduzida em termos de proteção, emprego ou recompensa (CHARTIER, 1999, p. 39-40).

Além das dedicatórias impressas, nos primeiros livros tipográficos, ocorrem também as dedicatórias expressas em gravuras, onde o autor é representado, comumente de joelhos, oferecendo a obra ao seu benfeitor. Faria e Pericão, 2008, p. 224) explicam que essa cena, entre o dedicante e o dedicatário, recebe o nome de “*accipies*, aceita”.

Chartier (1999, p. 40-41) diz que “a dedicatória pertence às preliminares da obra ou ao ‘paratexto’, isto é, aos textos que precedem e acompanham a obra propriamente dita”. O autor também explica que a dedicatória tem como premissa oferecer ao dedicado um conhecimento que ele já possuía, como se a pessoa que recebe a dedicatória fosse o “autor primeiro” antes do próprio autor que a dedica; como ocorre na dedicatória oferecida ao bibliotecário, que também evidencia que a obra não existiria se o bibliotecário não prestasse uma entrevista de referência que atendesse às demandas do pesquisador.

A retórica de todas as dedicatórias visa na verdade oferecer ao príncipe aquilo que ele já possuía. Não aquilo que ele não tinha, essa obra que sob a forma de um livro lhe é dada, mas aquilo que ele já possuía, na medida em que ele é o autor primeiro, o autor primordial (CHARTIER, 1999, p. 40-41).

Os autores ora citados referem-se exclusivamente à dedicatória impressa, ao que Genette (2009, p. 109) denominou “dedicatória de obra”.

Mas, esta pesquisa está focada na dedicatória inscrita no livro pelo autor ou por alguém que oferece este livro a outra pessoa, a que Richard (1883, p. 43) nomeou “dedicatória autógrafa”; Costa (1982, p. 173) denominou “dedicatória pessoal autógrafa”; Faria e Pericão (2008, p. 224) chamaram de “dedicatória autografada”; e Genette (2009, p. 125), reiterado por Barbosa (2022), designou como “dedicatória de exemplar”. Essas diferentes nomenclaturas evidenciam a falta de padrão, de termo técnico que represente especificamente a dedicatória manuscrita. Por isto, na definição operacional de variáveis desta pesquisa, optou-se pela expressão dedicatória autógrafa.

As principais fontes sobre dedicatórias utilizadas nesta pesquisa – Chartier (2000), Costa (1982), Genette (2009) e Oliveira (1989) – não fazem referência à dedicatória autógrafa.

Segundo Pinheiro (informação verbal⁹), a omissão do assunto dedicatória autógrafa em boa parte da literatura de História do Livro e das Bibliotecas seria consequência da suspeição sobre a autenticidade desses textos e, além disso, sobre sua relevância no contexto da história do livro dedicado, ignorando a história do exemplar.

Este ponto de vista é corroborado, por exemplo, por Costa (1982, p. 173) quando afirmou em “A biblioteca e seus habitantes” que “dedicatórias pessoais autógrafas não vêm ao caso registrar”, e dedicou um capítulo inteiro intitulado “As dedicatórias exemplares”.

Muito do histórico das dedicatórias autógrafas depende da observação direta da realidade, da verificação de dedicatórias recuperáveis em coleções de livros.

⁹ Informação verbal oferecida pela professora Ana Virginia Pinheiro, por ocasião da orientação deste TCC, em 21 fev. 2022.

4 A DEDICATÓRIA NA BIBLIOTECONOMIA DE LIVROS RAROS

Nas aulas de História do Livro e das Bibliotecas, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), foi disseminada a literatura sobre dedicatória a partir de autores consagrados, tais como Richard (1883), Pinheiro (2004), Hue (2004), Faria e Pericão (1988, 2008), Buonocore (1952), Oliveira (1989), e Moraes (1998).

Jules Richard (1883, p. 43, tradução nossa, grifo nosso), bibliófilo, jornalista, escritor e erudito francês, em sua obra *L'Art de former une bibliothèque*, define a dedicatória como ex dono:

Todo livro oferecido pelo autor a um amigo, um colega, é geralmente acompanhado de uma dedicatória autografada. Este **ex dono**, quando emana de uma mão famosa, pode muitas vezes forçar um valor agregado ao livro; se a pessoa a quem se dirige também estiver à vista, a mais-valia aumenta ainda mais.

A identificação da dedicatória autógrafa, definida por Richard (1883) como ex dono, foi adotada pela bibliotecária Ana Virginia Pinheiro (1995, p. 168); consagrada no “Catálogo de Quinhentistas Portugueses da Biblioteca Nacional” (HUE; PINHEIRO, 2004); e utilizada, pelo menos em parte, pelas bibliotecárias Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, p. 317) que corrigem o conceito formulado na primeira edição¹⁰ de seu “Dicionário do livro” (FARIA; PERICÃO, 1988, p. 136), ampliando para “indicação especial escrita em alguns livros para indicar que foram oferecidos”, reiterando o entendimento de que o ex dono é uma inscrição manuscrita.

O ex dono também é indicado, em algumas fontes, como “ex libris manuscrito”. Faria e Pericão (1988, p. 136, 2008, p. 321) ao definirem ex libris informam que este “pode ser manuscrito e figurar em qualquer lugar do livro”. Este conceito foi questionado na disciplina História do Livro e das Bibliotecas, ministrada pela professora Ana Virginia Pinheiro, sob o argumento de que a própria história do ex libris remete à uma etiqueta impressa ou gravada, introduzida na Alemanha na segunda metade do século XV, e não a um texto manuscrito – exceto em período anterior ao advento da tipografia, da evolução

¹⁰ “*Ex dono* (loc. lat.) Serve para designar a proveniência de um livro oferecido à uma biblioteca ou entidade privada” (FARIA; PERICÃO, 1988, p. 136)

das artes gráficas e da terminologia do livro quando se admite o uso de marca de propriedade de um livro a partir de uma inscrição manuscrita (informação verbal¹¹).

Buonocore (1952, p. 121, tradução nossa) explica que “o nome ex libris também se dá às inscrições de propriedade manuscritas que se estampavam no frontispício ou nas guardas dos primeiros livros”. Oliveira (1989, p. 26-27) reitera essa afirmação ao descrever a marca utilizada pelo rei Assurbanipal, em seus livros, como “indefectível ex libris”, levando à inferência de que o termo “manuscrito” não compõe um termo técnico específico num conjunto geral designado como ex libris, mas designa apenas uma etapa da evolução dos ex libris até atingir a forma que o consagrou.

O termo técnico ex dono, no lugar de outra forma que a ele faça referência, é recomendado por Pinheiro (2011, p. 193, 207), na *Catálogo de Livros Raros*, e ocorre nos catálogos de Livros Raros da Fundação Biblioteca Nacional, publicados nos últimos dez anos, para designar uma dedicatória autógrafa ou, apenas a inscrição do nome do dono no exemplar de um livro.

Os catálogos de obras raras consultados, em busca de um padrão terminológico, não descrevem os aspectos materiais verificados nos exemplares possuídos, limitam-se a uma lista bibliográfica, o que inviabilizou a verificação de ocorrência do uso do termo ex dono para identificar eventuais marcas manuscritas nos livros.

A dedicatória autógrafa é uma marca que indica o trânsito de um livro ao longo de sua história. Neste caso, é possível encontrar um livro que apresente diferentes e sucessivas marcas manuscritas indicando o pertencimento de um livro a uma determinada coleção do passado, em diferentes momentos. Abaixo, vemos um exemplo dessa situação com a descrição de sucessivos ex donos num mesmo exemplar:

Esse exemplar tem uma particularidade: traz a assinatura de seu primeiro dono, datada de 1689. Logo abaixo vem outra assinatura, com a data de 1789 e, em seguida, outro nome escrito em 1889. Não há dúvida de que esse livro exige que seu dono em 1989 assine seu nome no lugar que lhe é devido. Quando abro essa obra fico perplexo. Pergunto-me se viverei até 1989 para colocar com emoção meu nome ao pé da lista centenária de seus possuidores. [...] Vivo com cautela, [...] para alcançar o ano

¹¹ Informação verbal oferecida pela professora Ana Virginia Pinheiro, por ocasião da orientação deste TCC, em 12 fev. 2022. Na ocasião, a professora exemplificou outras marcas de propriedade que foram nomeadas com a evolução da terminologia do livro e que não se dispunha de termo específico para designá-las quando surgiram, tais como: super libris e marcas de fogo.

fatídico de 1989 e poder, honestamente, sem trapaça, assinar meu nome na hora devida¹² (MORAES, 1998, p. 85).

Esta sobreposição de marcas pode ocorrer tanto com marcas de posse quanto de propriedade, como ex libris, ex donos, carimbos, etiquetas de livreiros e até anotações indicativas do trabalho do bibliotecário, como o número de tombamento patrimonial.

¹² Rubens Borba de Moraes faleceu em 2 de setembro de 1986.

5 A DEDICATÓRIA NA BIBLIOTECA DO BIBLIOTECÁRIO

Segundo Moraes (1998, p. 18) “coleccionar é uma arte. Como toda arte, é preciso que esteja combinada com o conhecimento, com o *métier*, para se tornar uma verdadeira criação”.

Este ponto de vista pode levar à inferência de que a coleção de um bibliotecário resulta da combinação entre conhecimento e *métier*, considerando que a biblioteca de um bibliotecário comporta ou deve comportar: 1 “livros de referência”, no contexto profissional; 2 “livros de informação” ou “de estudo”, que atendam suas demandas técnicas, incluindo livros de cultura geral que fundamentem sua necessária erudição; 3 “livros de recreação”, por ele escolhidos para o prazer da leitura (PLACER, 1968, p. 23; CAIADO; ROCHA, 1996, p. 14) – todos estes livros, a ele presenteados ou por ele comprados, podem incluir dedicatórias

Para esta pesquisa tomou-se como referencial a biblioteca¹³ da bibliotecária da Fundação Biblioteca Nacional, no período de 1982 a 2020, Ana Virginia Pinheiro, rica em dedicatórias manuscritas.

O exame dos livros dessa biblioteca mostrou que as dedicatórias além de expressarem gratidão, estima e expectativa de leitura, remetem a um vínculo formado entre dedicante e dedicatário, especificamente, no serviço de referência.

Este entendimento pressupõe que o papel da bibliotecária foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa que gerou a obra final, que o conhecimento e o domínio do *métier* da bibliotecária foram o norte do autor.

Freire (2013, f. 39) esclarece que “a dedicatória, principalmente a manuscrita, é capaz de transformar o exemplar dedicado em um repositório de verdadeiros textos literais, conforme a relação do dedicador [dedicante] com o dedicatário”. Esta relação, no caso da dedicatória ao bibliotecário, é bem específica, remete ao trabalho do bibliotecário (informação verbal¹⁴).

¹³ Biblioteca, cuja doação foi prometida à Biblioteca Central da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), onde a bibliotecária e colecionadora é professora.

¹⁴ Informação verbal oferecida pela professora Ana Virginia Pinheiro, por ocasião da orientação deste TCC, em 23 fev. 2022.

As boas práticas evidenciam que, comumente, a gratidão ao bibliotecário que prestou serviço de referência a um pesquisador se verifica na lista de agradecimentos, em paratextos do produto final da pesquisa. Este fato atribui aos livros com dedicatórias autógrafas ao bibliotecário por pesquisadores, principalmente se forem autores, a condição de itens colecionáveis, justifica a reunião desses itens dedicados em coleção específica – a coleção de dedicatórias de um bibliotecário do serviço de referência.

Esta situação não é inédita, não retrata a condição de uma biblioteca única. Recentemente, em evento sobre Bibliografia Brasileira, promovido pela Biblioteca Brasileira Guita e José Mindlin da USP, o historiador Rafael Barbosa apresentou sua pesquisa de doutorado sobre a biblioteca de Ferdinand Denis (1798-1890), bibliotecário, historiador e escritor francês, especialista em História do Brasil (FERDINAND Denis, 2022). A pesquisa de Barbosa (2022) foca nas dedicatórias verificadas na biblioteca deste bibliotecário do século XIX.

Barbosa (2022, grifo nosso) utiliza o termo “dom” com o mesmo sentido de doação, entendendo que a “inscrição manuscrita [...] produz o **rastro** do dom”, isto é, dá prova do ato de dedicar através de uma dedicatória autógrafa, uma dedicatória de exemplar. Além disso, foi constatado que o bibliotecário Ferdinand Denis traçava comentários sobre o autor e sobre a obra no exemplar dedicado. O trabalho de Barbosa, ainda que sob o ponto de vista de um historiador, evidencia a importância da biblioteca do bibliotecário como fonte de informação sobre a recepção do texto e do autor em sua época, sob o olhar crítico de um bibliotecário (informação verbal¹⁵).

Ainda sobre esta perspectiva, os livros dedicados a um bibliotecário por seus autores oferecem diferentes possibilidades de interpretação; além de as dedicatórias conferirem caráter de preciosidade às obras (PINHEIRO, 1989, p. 26, 32), constituem memória das relações estabelecidas a partir biblioteca, entre o bibliotecário (dedicatário) e o pesquisador (dedicante).

A dedicatória na biblioteca do bibliotecário contém uma história, traz à memória do dedicatário aquela entrevista de referência prestada ao dedicante. A entrevista pode ocorrer, neste caso, de diferentes formas: presencial ou remotamente, por mensagens

¹⁵ Informação verbal oferecida pela professora Ana Virginia Pinheiro, por ocasião da orientação deste TCC, em 6 mar. 2022.

trocadas ou via intermediários, que aproveitam a oportunidade de contato com o bibliotecário para buscar informações para outro pesquisador. É possível, até, que o bibliotecário sequer conheça ou venha a conhecer o pesquisador, com quem estabelece contato, ao longo de todo o serviço de referência, remotamente – ainda assim, a dedicatória se faz presente num livro, entregue em mãos ou enviado.

Segundo Clerc (2016, p. 4, tradução nossa, grifo nosso), nesse sentido, “o livro está associado a uma dimensão documental”. É por isso que a dedicação, entendida como **rastro**, está necessariamente ligada à memória individual. A dedicatória tem essa capacidade demiúrgica de reativar uma memória a cada releitura.

Neste contexto, a dedicatória é um testemunho de memória.

As demais dedicatórias na biblioteca do bibliotecário, que não são dedicatórias de autor nem remetem à memória de uma entrevista de referência, formam um outro conjunto, com outras características, que denotam outras relações entre o dedicante e o dedicatário, como amizade, por exemplo.

Coradi (2007, p. 49) explica, um pouco essas circunstâncias ao afirmar que, “as dedicatórias que indicam laços de amizade podem supor um costume ainda arraigado na cultura das pessoas, a de presentear seus amigos, como uma forma de simbolizar, de ritualizar uma relação que não exige laços consanguíneos, mas a asserção simples e pura de reciprocidade” – este tipo de dedicatória, de afeto e amizade, não é objeto desta pesquisa.

6 A DEDICATÓRIA NA BIBLIOTECA DA BIBLIOTECÁRIA ANA VIRGINIA PINHEIRO

Ana Virginia Pinheiro é professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), desde 1987, onde leciona as disciplinas História do Livro e das Bibliotecas I e II. Foi bibliotecária da Fundação Biblioteca Nacional por 38 anos (1982 a 2020), sendo 16 como Chefe e Curadora de Obras Raras, tendo representado a Biblioteca no Comitê Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo da UNESCO. Integra o Grupo de Estudos Interdisciplinares da Raridade Documental (GEIRD/Bahia) e o Grupo de Pesquisa “Crítica Textual” da Fundação Biblioteca Nacional (ANA..., 2021)

A biblioteca, segundo a bibliotecária, foi desenvolvida a partir da sua entrada no curso de Biblioteconomia, em 1976. Trata-se de uma biblioteca escolhida, com cerca de 3.000 (três mil) itens – número mantido à custa de política de crescimento zero¹⁶, com seleção contínua e descarte com doação, para entrada de novos títulos. A biblioteca é composta por distintas coleções, tais como: livros de Biblioteconomia, livros de História, clássicos da literatura universal, livros infantis, além de outros tipos documentais como vídeos, moedas, selos e manuscritos (informação verbal¹⁷).

Mas, a coleção de livros com dedicatórias resulta de um processo diferenciado de formação e desenvolvimento. É um conjunto acumulado, não selecionado. Esta coleção não se formou a partir de critérios consagrados na literatura, que objetivam a “seleção orientada para a qualidade, relevância e acesso à informação” (WEITZEL, 2002, p.66); e que são utilizados para “garantir que todo material seja incorporado ao acervo segundo razões objetivas predeterminadas” (VERGUEIRO, 2010, p. 17, grifo do autor).

É uma coleção que se forma e se desenvolve a partir de um processo que não ratifica a afirmação de Ferraz (1972, p. 29), de que “não se pode formar uma coleção de livros arbitrariamente, [...] sem um estudo preliminar”; nem a de Weitzel (2002. p. 61) de que “a seleção seja uma atividade inerente às coleções”; ou a de Vergueiro (2010, p. 9) de que “é virtualmente impossível abolir a atividade de seleção das bibliotecas” - porque não há seleção na formação desta coleção.

¹⁶ Crescimento zero: política onde “só se adquire o suficiente para ocupar espaço liberado por descarte” (FIGUEIREDO, 1993, p.126).

¹⁷ Informação verbal oferecida pela professora Ana Virginia Pinheiro, por ocasião da orientação deste TCC, em 6 mar. 2022.

As dedicatórias arroladas aqui resultam dos efeitos do serviço de referência, mas especificamente, da entrevista de referência prestada pela bibliotecária Ana Virginia Pinheiro a um determinado pesquisador para desenvolvimento de pesquisa específica.

Os modos de arranjo destas dedicatórias estão descritos na metodologia, mas, cabe ainda alguns esclarecimentos.

As dedicatórias que ocorrem na coleção bibliográfica da bibliotecária foram reproduzidas com isenção, sem incluir comentários sobre seus conteúdos. A reprodução foi feita por fotografias (pela autora desta pesquisa) e transcrição. Procurou-se uniformizar todas as imagens fotografadas por tamanho.

As informações sobre a história das dedicatórias, que ocorrem em alguns verbetes, reproduzem informação verbal emitida pela própria colecionadora, ao longo do desenvolvimento desta pesquisa. O registro dessa informação, apontado na metodologia, é repetido aqui para justificar a omissão da indicação “informação verbal” em cada verbete das dedicatórias.

As dedicatórias foram, então, ordenadas em dois grandes grupos, já detalhados na metodologia:

- 1 dedicatórias em exemplares de obras de outros autores, com conteúdo potencialmente de interesse comum, assinadas por pesquisadores;
- 3 dedicatórias em exemplares de obras de autoria do pesquisador que, mesmo não sendo, eventualmente, da área de interesse da bibliotecária (o que era da ciência do pesquisador-autor), foram a ela ofertados.

No total, foram organizadas 77 (setenta e sete) dedicatórias: 15 (quinze), no primeiro grupo; e 62 (sessenta e duas), no segundo.

Todas as dedicatórias originais, nas obras que as motivaram, estão disponíveis para consulta na biblioteca da bibliotecária – que há de compor, um dia, conforme vontade manifestada pela colecionadora, o acervo da Biblioteca Central da UNIRIO.

6.1 Dedicatórias em exemplares de obras de outros autores, com conteúdo potencialmente de interesse comum, assinadas por pesquisadores

→1996

1

SOARES, Jô. **O xangô de Baker Street**. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

Duplicata.

Fotobibliografia: À professora Ana Virginia // de quem sou muito grata // um beijo da sua aluna, o//orientanda e amiga // Luiza // Rio, 27/09/96.

Dedicante: Maria Luiza da Fonseca, bacharel em Biblioteconomia, pela Escola de Biblioteconomia da UNIRIO, foi orientanda da Prof.^a Ana Virginia Pinheiro, em 1990, com monografia aprovada, intitulada “O acervo básico-histórico da biblioteca da primeira Escola de Biblioteconomia do Brasil: bibliografia”.

→1997

2

CHARTIER, Roger. **A ordem dos livros**. Portugal: Vega, 1997.

Caríssima Ana Virginia,
 Desta Coimbra de 700 anos
 para você ingressar mais e
 mais no mundo maravilhoso
 dos livros e "da ordem deles",
 em consonância com a sua capa-
 cidade, habilitação e acuidade
 no trato dos livros e das idéias.
 Carinhosamente,
 (123) Maria José de F. Cavalcanti
 Portugal, XVIII julho MCMXCVII

Fotobibliografia: Caríssima Ana Virginia, // Desta Coimbra de 700 anos // para você ingressar mais e // mais no mundo maravilhoso // dos livros e "da ordem deles", // em consonância com a sua capa//cidade, habilitação e acuidade // no trato dos livros e das idéias. // Carinhosamente, // Maria José de F. Cavalcanti // Portugal, XVIII julho MCMXCVII [18 julho 1997]

Dedicante: Maria José de Figueirêdo Cavalcanti, doutora em Direito (UFMG), foi colega de turma da bibliotecária, no mestrado em Administração Pública (UFMG), e usuária regular do acervo da Biblioteca Nacional.

→1997

3

GUARDINI, Romano. **Elogio do livro**. Lisboa: Grifo, 1994.

Fotobibliografia: Ana Virginia // ao ler este livro // em Lisboa, lembrei-me de V. e // do J. Mindlin. // Trouxe um exem-//plar para cada // um, além do // meu, é claro. // Grande abraço, // Esther Bertoletti // Rio, Natal de // 1997

Dedicante: Esther Caldas Bertoletti é advogada e jornalista, sócia-titular do IHGB e do IHGRJ, membro do Real Gabinete Portuguez de Leitura e do Colégio Brasileiro de Genealogia. Foi diretora do Departamento de Referência e Difusão da Biblioteca Nacional e coordenadora do Projeto Resgate, então, sob a gestão do Ministério das Relações Exteriores.

→2002

4

PRADO, Maria Emilia (org.). **O estado como vocação:** idéias e práticas policiais no Brasil oitocentista. Rio de Janeiro: Access, 1999.

Fotobibliografia: A // Amiga, Mestre e // Educadora que abre caminhos // para todos que buscam o // conhecimento. // Um grande abraço, // e Feliz Aniversário // Beth // 27/07/2002.

Dedicante: Elizabeth Monteiro da Silva é bibliotecária, mestre e doutora em Educação. Foi orientanda da Prof.^a Ana Virginia Pinheiro, em 1998, com monografia aprovada, intitulada “Catálogo de livros raros e especiais do acervo antigo da Biblioteca do Colégio Pedro II-Unidade Centro”.

→2004

5

GÂNDAVO, Pero de Magalhães de. **A primeira história do Brasil:** história da província Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.

Fotobibliografia 1: Para querida Virgínia, // feliz por tê-la ao meu // lado como companheira // nestas instigantes aventuras // quinhentistas. // Com carinho e admiração, // S Hue 2004

Fotobibliografia 2: Para Ana Virgínia com amizade e // imensa admiração. O carinho de // 31-3-04. Ronaldo

Dedicante 1: Sheila Moura Hue mestrado e doutorado em Letras (PUC-Rio) e pós-doutorado em Letras (UFRJ). Compartilhou, com a bibliotecária, a autoria do “Catálogo de quinhentistas portugueses da Biblioteca Nacional”, publicado em 2004, e é usuária regular da Biblioteca;

Dedicante 2: Ronaldo Menegaz, mestre e doutor em Letras Vernáculas (UFRJ), foi funcionário de carreira da Biblioteca Nacional, que dirigiu interinamente no final dos anos de 1980, além de ser usuário regular do acervo. Foi este pesquisador quem sugeriu o título do primeiro livro publicado pela bibliotecária: “Que é livro raro?: uma metodologia para o estabelecimento de critérios de raridade bibliográfica”.

→2005

6

CUNHA, Almir Paredes. **Dicionário de artes plásticas**. Rio de Janeiro: EBA/UFRJ, 2005.

Fotobibliografia (Cartão Postal): Para minha Profa. // Ana Virginia, Bibliotecária // com grande apreço, // admiração e carinho. // De seu aluno e // futuro Bibliotecário // Diogo Vieira

Dedicante: Diogo Vieira é graduado em História da Arte (UFRJ) e graduando em Biblioteconomia (UNIRIO).

→2008

7

BARBIER, Frédéric. **História do livro**. São Paulo: Paulistana, 2008.

Nota: este livro apresenta duas dedicatórias: uma dedicatória original (2008), assinada pelo Prof. Sidney Barbosa, um de seus tradutores; e uma segunda dedicatória (2009), sobreposta, pelo próprio autor, quando em visita à Biblioteca Nacional.

Para a Ana
Virgínia, com
amizade e
admiração,
Sidney Barbosa
São Carlos, natal de
2008.

1

Frédéric Barbier

História do Livro

Hommage de l'auteur, ancien bibliothécaire, à sa collègue Ana Virgínia, la directrice de la ville de São Carlos.

Tradução: Nitini 15/1/2008

Valdir Heitor Barzotto (coord., rev. técnica e trad.)
Ercilene Maria de Souza Vita (rev. téc. e trad.)
Andreza Roberta Rocha
Fábio Lucas Pierini
Luzmara Curcino Ferreira
Sidney Barbosa

2

Fotobibliografia 1 (dedicatória original): Para a Ana // Virgínia, com // amizade e // admiração. // Sidney Barbosa // São Carlos, natal de // 2008.

Dedicante 1: Sidney Barbosa é mestre em Literatura Francesa pela Université de Poitiers e doutor em Língua e Literatura Francesa (USP). É professor de Literatura Francesa na Universidade de Brasília (UnB).

Fotobibliografia 2 (dedicatória sobreposta): Hommage de l'auteur, ancien Bibliothe- // caire, à sa collègue Ana Virginia, en [...] // [...] de sa visite à la B.N. de Rio. // Niterói 15 V 2009 // [rubrica]

Dedicante 2: Frédéric Barbier é um historiador francês, diretor de pesquisa do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) e diretor de estudos da École Pratique des Hautes Études.

→2009

8

DOMÍNGUEZ, Carlos María. **A casa de papel**. 2. ed. São Paulo: Francis, 2006.

Fotobibliografia: A Bibliotecária // Graça Nunes Cantalino, // oferece // [texto impresso: "A casa de papel"], a querida bibliotecária Ana Virgínia // Pinheiro. // Em Salvador (BA) estudan-//do o livro raro. // 12/11/2009

Dedicante: Graça Nunes Cantalino é bibliotecária e especialista em Novas Tecnologias em Arquivos (UNEB). Foi uma das fundadoras e a principal gestora do Grupo de Estudos Interdisciplinares da Raridade Documental (GEIRD), sediado na Bahia, envolvendo bibliotecários e outros apaixonados por livros antigos, preciosos e raros.

→2009

9

A REGRA de São Bento: latim-português. Salvador: Edições São Bento, 2002.

Fotobibliografia: Ana Virginia aqui está a Regra // de São Bento, é ela que vêm // guiando gerações de monges ao // longo do séculos. Espero que // com sua leitura possa adentrar // e conhecer mais sobre a Espiri-//tualidade Beneditina. // Ir. Anselmo, OSB // Salvador, 12 de Novembro // de 2009.

Dedicante: Dom Anselmo Rodrigues, monge beneditino, à época da dedicatória, era aspirante ao noviciado.

→2013

10

BERTINAZZO, Stella Maris de Figueiredo. **Ex libris:** pequeno objeto de desejo. Brasília, DF: UnB, 2012.

Fotobibliografia: Para a minha // querida Professora, // amiga e diva // Ana Virginia, // com amor e admiração, // seu aluno Eduardo Alentejo. (PROFESSOR!) // RJ, 19/11/2013.

Dedicante: Eduardo Alentejo é bibliotecário, mestre em Memória Social e Documento (UNIRIO) e doutor em Ciência da Informação (UnB). É professor adjunto na Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

→2017

11

OTLET, Paul. **Le livre sur le livre:** traité de Documentation : fac-similé de l'édition originale de 1934. Bruxelles: Les Impressions Nouvelles, 2015.

Fotobibliografia (cartão, em anexo): 09.NOV – 17 // Para QUERIDA Prof. ANA VIRGINIA // da turma HLB1-201-2. // UNIRIO // Olga // Isabelle // Lidia // Carla Souza. // Janaina Paulo // Luiz Armando Souza // Dryelle Muller // Evellyn de Sá // [...] // Beatriz Tomaz // Rafael G. de Souza // Tamara Moraes // Albano // Sabrina // Vitória C. // R. Durand // [...] // Juliana Camila de Sandrin // Inaldo Paulino de Souza // Raquel Laine Santos de Abreu // Fernando Machado dos Santos // João [...] // Caroline Marques // Érica da C. F. Ferreira // Angélica dos Santos Gonçalves // Juliana Cavalcante // Amanda B // Ariel Elias Coelho da Silva // Dayane C. Louback // Carlos Eduardo S. Freitas

Dedicantes: Alunos da turma de 2017.2 na disciplina História do Livro e das Bibliotecas 1, lecionada pela bibliotecária na Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

→2018

12

BOLETIM Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira: edição comemorativa 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian; Rio de Janeiro: Kapa Editorial, 2015.

Fotobibliografia: Para Ana Virginia // Deixo aqui a forma mais nobre // de ex-dono: dedico com carinho essa // obra fantástica! Felicidade e sucesso sempre! // - foi um pouco difícil, // mas de grande aprendizado // Beijos, Thatiane // 13/12/18. Vieira.

Dedicante: Tathiane C. R. Vieira foi aluna da turma de 2018.2 na disciplina História do Livro e das Bibliotecas 2, lecionada pela bibliotecária na Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

→2019

13

BRAGA, Mauro Mendes. **Tango:** a música de uma cidade. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

Fotobibliografia: Ana, um livro para você // lembrar da admiração e da gratidão // que tenho pela mulher e pela // profissional que você vigoriza e // renasce a cada novo dia. // Abraço, Diná // Belo Horizonte, 11 set. 2019

Dedicante: Diná Marques Pereira Araújo é bibliotecária responsável pela coleção de livros raros da Biblioteca Central da UFMG, mestra e doutoranda em Ciência da Informação (UFMG).

→2020

14

GUIMARÃES, Marco. **Meu pseudônimo e eu.** São Paulo: Octavo, 2011.

Fotobibliografia: Para // Ana Virginia // com muito carinho // e milhões de agradecimentos // pela brilhante [...]. // Espero que consiga // quebrar a barreira // do modo em que vive // o poeta na imaginária // vida que tentei // criar // Abraços // [rubrica: Marco Guimarães] // 10/01/2020

Dedicante: Marco Guimarães é doutor e pós doutor na área de medicina e aposentado como professor associado da UFRJ. O livro autografado é seu segundo romance.

→2021

15

CUESTA PLANCARTE, Rosa María Jiménez de la. **Papeles decorados del Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación de Adabi de México**. México, D.F.: Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, 2008.

Fotobibliografia: Querida professora Ana Virginia, // Encontrei essa coleção e lembrei as sra. e de // suas aulas do turno noturno na UNIRIO // Que estas intenções de leitura se concretizem // e que as aproveitem. // Sempre serás Mestre querida. // Obrigado por seus ensinamentos, conversas, // e orientação durante meu TCC em 2013. // Grato, // Renan Leite. 23/07/2021

Dedicante: Renan Leite é bacharel em Biblioteconomia, pela Escola de Biblioteconomia da UNIRIO, foi orientando da Prof.^a Ana Virginia Pinheiro, em 2013, com monografia aprovada, intitulada “O ex libris como elemento de patrimonialização de coleções bibliográficas”.

6.2 Dedicatórias em exemplares de obras de autoria do pesquisador (pesquisador-autor)

→1977

1

PLACER, Xavier. **Sondagem**. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1977.

Fotobibliografia: para Ana Virgínia // — com o abraço do // [rubrica:] XP // Rio, 77.

Dedicante: Xavier Placer (1916-2008), poeta e escritor, foi bibliotecário da Biblioteca Nacional, onde chefiou a Seção de Referência, e professor de Referência Geral na Escola de Biblioteconomia da UNIRIO, quando a bibliotecária foi sua aluna. Foi titular da banca de concurso público da bibliotecária para o cargo de professora na mesma universidade e era usuário da Biblioteca Nacional.

→1987

2

RIO DE JANEIRO. Câmara Municipal. **A situação das bibliotecas do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro, 1984.

Fotobibliografia: Para a querida // companheira biblio//tecária, Ana Virginia, // uma recordação da minha // participação na defesa dos // nossos ideais. // Com carinho, // Ludmila [Popow Mayrink da Costa] // Rio, 19/2/87

Dedicante: Ludmila Popow Mayrink da Costa, bibliotecária e professora de História do Livro e das Bibliotecas na Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), autografou o livro quando era vereadora em exercício e por ser uma das autoras do texto. Foi vice-presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de 1982 a 1988.

→1991

3

CALASANS, José. **Miguel Calmon Sobrinho e sua época:** 1912-1967. Salvador: Museu Eugênio Teixeira Leal; Memorial do Banco Econômico, 1991.

Fotobibliografia: A ilustre professora Ana Virginia // Pinheiro, // com os votos de boas vindas // de // José Calasans // 12.2.91

Dedicante: José Calasans (1915-2001) foi professor, historiador. Folclorista e um dos mais renomados estudiosos brasileiros na história de Canudos. Nesta obra, ocupou-se da biografia de Miguel Calmon, tido como a mais importante personalidade da história do Banco Econômico. Ofereceu o livro com a dedicatória ao reencontrar a bibliotecária, em Salvador, quando esta foi ministrar a primeira versão do curso “Livro raro: formação e gestão de coleções bibliográficas especiais”, no Memorial do Banco Econômico, em 1991. Ivimento

→1991

4

PERES, Fernando da Rocha. **Tempo/Objetos**. Salvador: Edições Macunaíma, 1989.

Fotobibliografia: Para Ana Virgínia, // com sua atenção para a página 13 e // um abraço ba(h)iano // do // Fernando da Rocha Peres // 5.12.91

Dedicante: Fernando da Rocha Peres é poeta, escritor e mestre em Ciências Sociais e professor aposentado da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (UFBA). Foi presidente da fundação Cultural do Estado da Bahia, Diretor do IPHAN/Bahia e Sergipe, pró-reitor de Extensão e Diretor do Centro de Estudos Baianos (UFBA). É pesquisador dedicado sobre Gregório de Mattos e usuário continuado, através de entrevistas de referência.

→1994

5

BERTOLETTI, Esther Caldas. **Microfilmagem e memória nacional**: o papel da Fundação Casa de Rui Barbosa e os princípios de parceria e excelência. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1994.

Fotobibliografia: Ana Virgínia, // para você um // pouco de verda-//de histórica e // da emoção de // lê-la. Obrigada // por tudo // Esther Bertoletti // 11/11/94

Dedicante: Esther Caldas Bertoletti é advogada e jornalista, sócia-titular do IHGB e do IHGRJ, membro do Real Gabinete Português de Leitura e do Colégio Brasileiro de Genealogia. Foi diretora do Departamento de Referência e Difusão da Biblioteca Nacional e coordenadora do Projeto Resgate, então, sob a gestão do Ministério das Relações Exteriores.

→1994

6

GRUPO DE ESTUDOS DE OBRAS RARAS DO RIO DE JANEIRO. **Segurança em acervos raros**. Rio de Janeiro: FBN, 1994.

Para Ana Virginia,
 com todo o meu respeito,
 admiração e agradecimento,
 pois você foi o começo de
 tudo. um abraço,
 Vera Faillace
 27/07/94

Fotobibliografia: Para Ana Virginia, // com o todo meu respeito, // admiração e agradecimento, // pois você foi o começo de // tudo. // um abraço, // Vera Faillace // 27/07/94

Dedicante: Vera Faillace é bibliotecária e mestre profissional em História, Política e Bens Culturais (FGV). Foi membro Grupo de Estudos em Obras Raras do Rio de Janeiro (GEORJ) e é uma das autoras do texto. Chefiou a Divisão de Manuscritos e é bibliotecária aposentada da Fundação Biblioteca Nacional.

→1995

7

SANT'ANNA, Affonso Romano de. As bibliotecas e centros de pesquisa no Brasil. In: MENDES, Candido; ARAÚJO, Maria Elisa de; ROQUETTE-PINTO, Claudia [org.]. **O livro ao vivo**. Rio de Janeiro: Centro Cultura Candido Mendes, 1995. p. 45-56.

Para Ana Virginia, troca de
 informações. Maria
 Affonso Romano de
 27.10.55

Fotobibliografia: Para Ana Virgínia, troca de // informações. Abraço // Affonso Romano de Sant'Anna // 27.10.95

Dedicante: Affonso Romano de Sant'Anna, escritor e poeta brasileiro, doutor em Literatura Brasileira (UFMG), presidiu a Fundação Biblioteca Nacional entre 1990 e 1996.

→ [1995]

8

SOARES, Jô. **O xangô de Baker Street**. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

Fotobibliografia: Virginia, // beijos gordos, // Jô Soares

Dedicante: Jô Soares, humorista e entrevistador de TV, fez o lançamento da primeira edição deste livro na Biblioteca Nacional, a convite do então presidente Affonso Romano de Sant'Anna. O autor, através de sua assessoria, fez consultas ao acervo da Biblioteca – prontamente atendidas. A dedicatória é o padrão adotado pelo autor, no dia do lançamento, quando centenas de leitores esperavam por um autógrafo.

→1997

9

SANT'ANNA, Affonso Romano de. Reflexos das transformações do Brasil no livro, na literatura e nas bibliotecas brasileiras. Separata de: BRIESEMEISTER, Dietrich; ROUANET, Sergio Paulo (ed.). **O Brasil no limiar do século XXI**. Frankfurt am Main: TFM, 1996.

Fotobibliografia: Ana Virgínia, // lembranças de um sonho // do qual você participou. // Abraço, // Affonso Romano de Sant'Anna // 1.X.97

Dedicante: Affonso Romano de Sant'Anna escritor e poeta brasileiro, doutor em Literatura Brasileira (UFMG). Presidiu a Fundação Biblioteca Nacional entre 1990 e 1996. Na dedicatória, o autor faz referência ao período de sua gestão, na Biblioteca, quando a bibliotecária dirigiu o Departamento de Referência e Difusão.

→[1999]

10

ARAUJO, Jorge de Souza. **Profecias morenas:** discursos do eu e da pátria em Antonio Vieira. Salvador: Assembleia Legislativa do Estado da Bahia: Academia de Letras da Bahia, 1999.

Fotobibliografia: Para // Ana Virgínia // estas // [texto impresso: “Profecias morenas...”] // com o abraço // cordial // Jorge Araújo

Dedicante: Jorge de Souza Araújo mestre e doutor em Letras Vernáculas (UFRJ), é Professor Titular da Universidade Estadual de Feira de Santana. Esta foi a primeira obra entre outras, deste pesquisador e usuário dos livros raros da Biblioteca Nacional, a compor a coleção da bibliotecária.

→[2000]

11

ARAUJO, Jorge de Souza. **Caderno de exercícios**: algumas reflexões sobre o ato de ler. Ilhéus: Letra Impressa, 2000.

Fotobibliografia: Para Ana Virgínia // e família // este fervor // ao livro. // Abraço // Jorge Araujo

Dedicante: Jorge de Souza Araújo mestre e doutor em Letras Vernáculas (UFRJ), é Professor Titular da Universidade Estadual de Feira de Santana.

→2000

12

MATHIAS, Herculano Gomes. **Brasileiros e portugueses**: contribuição para as comemorações do V centenário do descobrimento do Brasil. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2000.

Para Ana Virginia,
com os agradecimentos pelo gentilissima ajuda
of. cordialmente
Herculano Gomes Mathias
Rio de Janeiro, 21 de
setembro de 2000

Fotobibliografia: Para Ana Virgínia, // com os agradecimentos pela prestimosa ajuda // of. cordialmente // Herculano Gomes Mathias // Rio de Janeiro, 21 de // setembro de 2.000

Dedicante: Herculano Gomes Mathias (1916-2002) foi escritor, Advogado e chefe da Divisão de Documentação e Divulgação do Museu Histórico Nacional (MHN) (1960/1977).

→ [2002]

13

SILVA, Sergio Antonio Sapucahy da. **O pacto entre o real e o imaginário:** uma leitura de triste fim de Policarpo Quaresma. Belém: UNAMA, 2002.

À Professora ANA VIRGINIA PINHEIRO
com carinho e admiração
pelo árduo trabalho de
BIBLIOTECÁRIA,
S. Sapucahy da Silva.

Fotobibliografia: À // Professora ANA VIRGINIA PINHEIRO // com carinho e admiração // pelo Árduo TraBAIHO de // BIBLIOTECÁRIA. // S. Sapucahy da Silva

→ [2003]

14

BATTLES, Matthew. **A conturbada história das bibliotecas**. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2003.

Fotobibliografia: To Ana Virginia Teixeira // with every good wish // Matt B

Dedicante: Matthew Battles é escritor. Possui graduação em Antropologia pela Universidade de Chicago e atua como editor na Universidade de Harvard. A dedicatória foi oferecida pelo autor, quando em visita à Biblioteca Nacional.

→2004

15

CAVALCANTI, Maria José de Figueirêdo. Cidadania da mulher: uma questão de justiça.

In: HESKETH, Maria Avelina Imbiriba (org.). **Cidadania da mulher, uma questão de justiça**. Brasília, DF: OAB Editora, 2003. P. 17-73.

Fotobibliografia: Para Ana Virgínia, // com a minha admiração pelo seu // trabalho no mundo dos livros, // ofereço um pouco de meu mundo // para a sua leitura e crítica. // Afetuosamente // Maria José de F. Cavalcanti // Rio, em 05/julho/2004.

Dedicante: Maria José de Figueirêdo Cavalcanti, doutora em Direito (UFMG), foi colega de turma da bibliotecária, no mestrado em Administração Pública (UFMG), e usuária regular do acervo da Biblioteca Nacional.

→[2004]

16

FONSECA, Rubem. **Vastas emoções e pensamentos imperfeitos**. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

Fotobibliografia: Querida Ana Virgínia // li, na Internet, o // seu trabalho “o livro do // olhar e do silêncio”. Como // o fiz em formato HTML, // não consegui imprimi-lo. // onde consigo uma cópia? // Fiquei encantado com o livro. // Um forte abraço // Rubem Fonseca // 20.05.2004

Dedicante: Rubem Fonseca (1925-2020), foi um contista, romancista, ensaísta e roteirista brasileiro. A dedicatória foi oferecida pelo autor, quando preparava outro livro: “Mandrake: a bíblia e a bengala” – um romance policial que aborda o furto fictício de um

dos exemplares da Bíblia de Mogúncia do acervo da Biblioteca Nacional. A escrita deste livro promoveu várias entrevistas de referência com o autor, presenciais e remotas.

→2004

17

HORCADES, Carlos. **A evolução da escrita**: história ilustrada. [1. ed.]. Rio de Janeiro: Editora Senac Rio, 2004. Capa dura.

Fotobibliografia: Para Ana Virginia // com todo respeito do Jê... // Carlos M. Horcades

Dedicante: Carlos Horcades é graduado em Desenho Industrial (UERJ) e mestre em Design gráfico (*Central School Of Art And Design*, Inglaterra). É professor da pós-graduação em projeto editorial no Instituto Europeo Di Design (IED Rio) e de tipologia na Universidade Cândido Mendes (UCAM). Esta obra “A evolução da escrita” saiu em duas edições, que constam desta pesquisa.

→2004

18

PERES, Fernando da Rocha. **Gregório de Mattos: o poeta devorador**. Rio de Janeiro: Manati, 2004.

Fotobibliografia: Ana Virgínia: // Na fila de suas leituras, Gregório // aguardará seu dia. Veja na p. 18 // os seus companheiros de interlocução // com o velho amigo // Fernando da Rocha Peres // 9.7.2004 // Salvador

Dedicante: Fernando da Rocha Peres é poeta, escritor e mestre em Ciências Sociais e professor aposentado da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (UFBA). Foi presidente da fundação Cultural do Estado da Bahia, Diretor do IPHAN/Bahia e Sergipe, pró-reitor de Extensão e Diretor do Centro de Estudos Baianos (UFBA). É pesquisador dedicado sobre Gregório de Mattos e usuário continuado, através de entrevistas de referência.

→2004

19

REIMÃO, Sandra. **Livros e televisão: correlações**. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004.

1

2

Fotobibliografia 1: Para ANA VIRGINIA // ATENCIOSAMENTE // Sandra // set. 2004

Fotobibliografia 2 (cartão, em anexo): Prezada Ana Virginia, // Obrigadíssima pelo // livro Hildebrando de Lima // e o Romance Policial Brasileiro. // Me será muito útil. Como já // te disse, um dia pretendo retomar o trabalho sobre // romance policial brasileiro // – levantamento e análise. // Pretendo ir a INTERCOM // em setembro e vai ser // muito bom encontra-la // lá. // Nos meus arquivos encontrei // este artigo (que segue em // anexo) sobre iconografia da // leitura feminina que achei // que te interessaria. Espero // que lhe seja útil. // Você vai apresentar trabalho // na INTERCOM? Qual será // o tema? // Mande notícias e // mais uma vez obrigada // Sandra

Dedicante: Sandra Reimão possui mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica (PUC/SP), e é professora livre-docente da Universidade de São Paulo (USP).

→ [2005]

20

ABREU, Márcia; SCHAPOCHNIK, Nelson (org.). Cultura letrada no Brasil: objetos e práticas. São Paulo, SP: Fapesp, 2005.

Fotobibliografia: Para Ana Virginia, // querendo retomar // nossas conversas // sobre livros e // leituras, // um beijo // Márcia

Dedicante: Márcia Abreu é doutora em Teoria e História Literária (Unicamp) e pós-doutora em História Cultural na *École des Hautes Études en Sciences Sociales*, Paris.

→2005

21

CAVALCANTI, Bianor Scelza. **O gerente equalizador:** estratégias de gestão no setor público. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.

Fotobibliografia: À querida Ana Virginia // com muito carinho e // admiração pelo seu trabalho // Bianor Cavalcanti // 01/09/05

Dedicante: Bianor Scelza Cavalcanti é mestre em Administração Pública (Universidade do Sul da Califórnia) e doutor em Administração e Políticas Públicas (Virginia Tech). Foi professor da Escola Brasileira de Administração Pública (FGV), onde a bibliotecária cursou e obteve o título de mestre em Administração Pública.

→2005

22

CAVALCANTI, Maria José de Figueirêdo. **O lado feminino da Revolução Francesa: uma outra revolução.** Brasília, DF: [s.n.], 2003

Fotobibliografia: Para Ana Virgínia, // amiga de prosa culta, // ofereço // Carinhosamente // Rio, em 19/08/2005. // Maria José de F. Cavalcanti.

Dedicante: Maria José de Figueirêdo Cavalcanti, doutora em Direito (UFMG), foi colega de turma da bibliotecária, no mestrado em Administração Pública (UFMG), e usuária regular do acervo da Biblioteca Nacional.

→2006

23

HUE, Sheila Moura (org.). **Primeiras cartas do Brasil**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.

Fotobibliografia: Para a Ana Virgínia, // esperando que ainda // tenhamos muitos trabalhos // juntos. Com o abraço amigo, // da S Hue // 26 de abril de 2006

Dedicante: Sheila Moura Hue é mestre e doutora em Letras (PUC-Rio) e pós doutora em Letras (UFRJ).

→2006

24

MASSA, Ana Cristina. **O segredo do colecionador**. São Paulo: Biruta, 2006.

Fotobibliografia: Ana // Virgínia. // Parabéns // pelo seu trabalho // de cuidado e // preservação da // nossa história! // um beijo // Ana Cris // SET/06

Dedicante: Ana Cristina Massa é jornalista e escritora de livros infanto-juvenis, que se referem, principalmente, ao Brasil do século XIX.

→ [2007]

25

DAHER, Valquíria. **Guia Megazine de profissões.** Rio de Janeiro: O Globo Livros: Ediouro, 2007.

Fotobibliografia: Querida Ana Virginia, // espero que este guia inspire // muitos estudantes a // serem // profissionais // talentosos e apaixonados // pela carreira como você // [...] // [rubrica:] VD.

Dedicante: Valquíria Daher, graduada em jornalismo (UFF), à época da pesquisa e publicação do livro, era editora-assistente da revista “Megazine” e trabalhava no jornal “O Globo”. O capítulo sobre Biblioteconomia, neste guia de profissões, resultou de entrevista com a bibliotecária.

→2007

26

Fotobibliografia: Para Ana Virgínia, // com amizade e admiração // Elizete Higino // Rio, 21 de agosto 2007.

Dedicante: Elizete Higino é bibliotecária e chefe da Divisão de Música e Arquivo Sonoro da Biblioteca Nacional. Como pesquisadora, estabelece com a bibliotecária e colecionadora entrevistas de referência que buscam atender demandas de interesse mútuo – como se ambas prestassem continuamente serviço de referência, uma à outra, de modo a ampliar o necessário conhecimento para gestão do acervo da Biblioteca.

→2007

28

HUE, Sheila Moura (ed.). **Diálogos em defesa e louvor da língua portuguesa**. Rio de Janeiro: 7Letras, 2007.

Fotobibliografia: Para Ana Virginia // ofereço // estes // [texto impresso: Diálogos em defesa e louvor da língua portuguesa] // sempre grata pelo // muito que aprendo // com você. // com um abraço amigo // de S Hue // out/2007

Dedicante: Sheila Moura Hue é mestre e doutora em Letras (PUC-Rio) e pós-doutora em Letras (UFRJ).

→2007

29

SANT'ANNA, Affonso Romano de. Biblioteca Nacional: uma história por contar. *In*: PRADO, Jason; DINIZ, Júlio (org.). **Vivências de leituras**. Rio de Janeiro: Leia Brasil, 2007. p. 25-43.

Fotobibliografia 1: Ana, com o abraço // ao rever a história da // qual fazemos parte // Affonso Romano de Sant'Anna // 28.12.2007

Fotobibliografia 2 (cartão postal, em anexo): Ana, um pouco da história vivida // na BN e a amizade do // Affonso // 28.12.2007

Dedicante: Affonso Romano de Sant'Anna escritor e poeta brasileiro, doutor em Literatura Brasileira (UFMG). Presidiu a Fundação Biblioteca Nacional entre 1990 e 1996. O autor cita a bibliotecária, que foi diretora do Departamento de Referência e Difusão em sua gestão, às p. 31-32: “[...] a diretora Ana Virginia Pinheiro que [...] entre outras coisas, desencadeou o Projeto Memória Bibliográfica e Documental Brasileira (registrado em vídeo), que [...] conseguiu tratar mais de 2 milhões de peças e obras e localizar, só na seção de Iconografia, cerca de 70 mil obras que não tinham qualquer registro”. O presidente da Biblioteca era usuário regular do acervo.

→2009

30

HORCADES, Carlos M. (org.). **Almanaque tipográfico brasileiro**. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008.

Nota: este livro apresenta onze dedicatórias: uma é do organizador, finalizada por carimbo (fotobibliografia 3); e as demais são de 10 dos 19 colaboradores da obra. A bibliotecária é uma das autoras colaboradoras.

Fotobibliografia 1: PARA ANA VIRGÍNIA // UM ABRAÇO DO // AMILCAR // STAROSTA

Fotobibliografia 2: PARA ANA VIRGINIA // AUTOGRAFO ESTE // COM MUITA HONRA! // H[enrique] PIRES

Fotobibliografia 3: Para Ana // de seu pupilo // com admiração // Carlos [Horcades] // [carimbo: Salve // 30/03/2009]

Fotobibliografia 4: Rio, 30/3/09 // Para Ana // com um beijo // do // Roberto Athayde

Fotobibliografia 5: Para Ana // Virginia // grande // abraço // [...]

Fotobibliografia 6: PARA NOSSA MUSA // ANA! UM BEIJO, // Claudio Reston "HAROLDINHO"

Fotobibliografia 7: PARA ANA, MINHA MUSA // BIBLIOMANÍACA!!! // BEIJOS // ALEXANDRE // SALOMON

Fotobibliografia 8: Para a querida // Ana Virginia // uma [...] // carinhosa do // Claudio Gil.

Fotobibliografia 9: Para Ana Virginia // um abraço. // Washington [Lessa]

Fotobibliografia 10: ANA VIRGINIA // FICA AQUI UM BEIJO DO // Romero Cavalcanti. // 30/03/09

→2009

31

TORRES, Andrei Mikhail de Lima. **O tocador de Lira**. Rio de Janeiro: Nonoar edições, 2007.

Fotobibliografia: Para Ana, // com muito // carinho e // a vontade de continuar // a trabalhar com esta bi-//blioteca linda // Um grande beijo do // Andrei // 25/VI/09

Dedicante: Andrei Mikhail é ator, poeta, editor e empresário.

→2010

32

FERNANDES, Elô; BACICHETTE, Helô. **Kimbalô**. Ilustrações André Neves. São Paulo: Paulus, 2008.

Fotobibliografia: PARA ANA VIRGÍNIA // QUERIDA AMIGA (QUASE DE INFÂNCIA) // QUE ME ENSINOU // NOVAS PALAVRAS // ALÉM DOS GESTOS... // Todos os ritmos deste // [texto impresso: Kimbalo] // E O MEU CARINHO // - COM UM BRINDE (NÃO ESQUEÇA) // E UM PASSO DE DANÇA... // OBRIGADA POR TUDO! // Helô // CAXIAS DO SUL, 24/05/2010

Dedicante: Helô Bacichette é escritora e professora, com formação em Letras e Especialização em Educação do Movimento pela Universidade de Caxias do Sul.

→2011

33

SANT'ANNA, Affonso Romano de. **Ler o mundo**. São Paulo: Global, 2011.

Fotobibliografia: Para Ana Virgínia, // que viveu a épica experiência // na BN, ajudando num projeto que nos transcendia, abraço // Affonso Romano de Sant'Anna // 31.05.2011

Dedicante: Affonso Romano de Sant'Anna escritor e poeta brasileiro, doutor em Literatura Brasileira (UFMG). Presidiu a Fundação Biblioteca Nacional entre 1990 e 1996. Na dedicatória, o autor faz referência ao período de sua gestão, na Biblioteca, quando a bibliotecária dirigiu o Departamento de Referência e Difusão. A “épica experiência” a que se refere na dedicatória foi o Projeto Memória Bibliográfica e Documental Brasileira, designado como “Projeto 500 mil” que implantou e desencadeou políticas e práticas de preservação no acervo da Biblioteca. A bibliotecária é citada no livro à p. 209.

→2011

34

TAVARES, Ednalva. **Glorificação poética**. Rio de Janeiro: Booklink, 2011.

Fotobibliografia: Prof. Virginia, // esta // [texto impresso: glorificação poética] // é para você. // paz e amor // Ednalva // BN – março 2012

Dedicante: Ednalva Tavares, poetisa, produtora, divulgadora de teatro e cinema funcionária aposentada da Biblioteca Nacional.

→2012

35

SERVA, Leão. **Dez anos em um mês.** [São Paulo]: Mob36, 2012.

Fotobibliografia: À Ana Virgínia, // guardiã de tantos livros, // uma lembrança de // Silva Serva por seu // descendente. // Leão Serva // Nov. 2012

Dedicante: Leão Serva é escritor, formado em Jornalismo e mestre e doutor em Comunicação e Semiótica (PUC-SP). É descendente do primeiro tipógrafo e editor privado do Brasil, com licença para exercício no início do século XIX: Manuel Antônio da Silva Serva.

→2013

36

BENTO FILHO, Egídio. **O riso e suas técnicas no teatro**. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013.

Fotobibliografia: Querida Ana Virgínia, // Este é um trabalho muito // simples, mas que será // enriquecido pela sua // inteligência. // Espero suas críticas! // Um abraço // Egídio // Rio, 10/12/2013

Dedicante: Egídio Bento Filho é professor de dança, escritor, graduado em Letras Português-Literatura (UFRJ) e mestre em Literatura Brasileira (PUC-Rio).

→2013

37

LUCHESE, Marco. **O bibliotecário do imperador**. São Paulo: Globo, 2013.

Fotobibliografia: Para ANA VIRGINIA // que conhece o // rosto, as // costas, // as vísceras // todas as // partes internas // e externas // da Biblioteca // com a minha // [...] e // sincero // abraço // Marco

Dedicante: Marco Luchesi é poeta, romancista, memorialista, ensaísta, tradutor e editor. Foi o sétimo ocupante da cadeira nº 15 e presidente na gestão 2018, 2019 e 2020 da Academia Brasileira de Letras (ABL). Foi editor (2008-2010), na Biblioteca Nacional, quando publicou edições fac-similares seleccionadas no acervo da Divisão de Obras Raras, chefiada pela bibliotecária.

→2013

38

RODRÍGUEZ TEMPERLEY, María Mercedes. Imprenta y crítica textual: la iconografía del libro de Las Maravillas del Mundo de Juan de Mandevilla. **Revista de Literatura**, Madrid, v. 73, n. 145, p. 143-164, ene-jun. 2011.

Fotobibliografia: Para la Prof. Virginia Pinheiro, agradecida // por sus intervenciones en la Biblioteca Nacional Argentina // Com todo afecto. // Mercedes // 20/4/2013

Dedicante: Maria Mercedes Rodríguez Temperley é pesquisadora da Universidad Nacional de La Plata.

→2013

39

TAVARES, Luis Guilherme Pontes. **Quatro em 4m² a 100 por hora**. Salvador: editora do autor, 2013.

Fotobibliografia: Querida amiga, grato pelas // atenções. Tenha um // excelente 2014! // Luis Guilherme // 19 12 2013

Dedicante: Luis Guilherme Pontes Tavares é jornalista e produtor editorial, professor, graduado em Comunicação (UFBA), Mestre em Jornalismo (USP) e Doutor em História Econômica (USP).

→2014

40

BARBOSA, Marco Aurélio Gomes; OTT, Ernani. **A origem da contabilidade no Rio Grande do Sul:** primeiras evidências, fortalecimento e consolidação. Porto Alegre: Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, 2013.

Fotobibliografia: PARA PROFA. ANA VIRGINIA PINHEIRO, // COM ADMIRAÇÃO E UMA ENORME GRATIDÃO // MARCO AURÉLIO // 19/8/14

Dedicante: Marco Aurélio Gomes Barbosa é Mestre em Ciências Contábeis e Controladoria e Doutor em Ciências Contábeis (UNISINOS). Atualmente é professor efetivo do curso de Ciências Contábeis e do PPG em Contabilidade da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). As entrevistas de referência, com este pesquisador, ocorreram exclusivamente de modo remoto, à distância. O pesquisador, interessado na memória contábil do Rio Grande do Sul, recuperou uma pesquisa da bibliotecária sobre o servidor público e contador gaúcho do século XIX, e precursor em sua área, Sebastião Ferreira Soares, publicada na Revista Brasileira de Contabilidade. A partir de então, estabeleceram-se as entrevistas de referência sobre a biblioteca do contador incorporada ao acervo da Biblioteca Nacional.

→2014

41

BETTENCOURT, Angela Monteiro. **A representação da informação na Biblioteca Nacional:** do documento tradicional ao digital. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2014.

Fotobibliografia: Rio // 17/11/2014 // Ana Virgínia, // segue um pouco // da história dessa casa // da memória // abraço // Angela

Dedicante: Angela Monteiro Bettencourt era bibliotecária (m. 10 abr. 2021), mestre em Ciência da Informação (IBICT) e coordenadora da Biblioteca Nacional Digital. Frequentou a Divisão de Obras Raras, mediante entrevista de referência com a bibliotecária, onde consultou, principalmente, os fichários provenientes do Instituto Internacional de Bibliografia – posteriormente, remanejados para a Divisão de manuscritos, como parte da rotina institucional de formação e desenvolvimento de coleções.

→2014

42

CRUZ, Anna Oswaldo. **À Biblioteca Nacional:** espaços, pessoas, objetos. Rio de Janeiro: Fundação Miguel de Cervantes: Fundação Biblioteca Nacional, 2014.

Fotobibliografia 1: À Ana Virginia, // com agradecimento pela // imensa ajuda, e parabéns // pelo lindo trabalho que // você faz. Com afeto // Anna O[swaldo Cru]Z.

Fotobibliografia 2: Para Ana Virginia // com afeto e paixão, // o abraço do // Renato Lessa.

Dedicante 1: Anna Oswaldo Cruz é fotógrafa (*Bayerische Staatslehranstalt für Photographie*, Munique, Alemanha), de origem austríaco-brasileira, nascida na Holanda. Desenvolveu, praticamente, toda a pesquisa de imagens do acervo da Biblioteca Nacional, que ilustra a publicação, através de entrevistas de referência com a bibliotecária.

Dedicante 2: Renato Lessa é mestre e doutor em Ciência Política (IUPERJ) e professor associado de filosofia política da PUC-Rio e investigador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Presidiu a Biblioteca Nacional de 2013 a 2016 e era usuário regular do acervo da Divisão de Obras Raras.

→2014

43

CRUZ, Anna Oswaldo. **Manguinhos**: retratos e histórias do campus da Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2014.

Fotobibliografia: Rio, 29-X-2014 // Para Ana Virgínia, // com o desejo que daqui // a cinco séculos este // livro caia em mãos // como as suas! // Com afeto e agradecimento, // Anna O[swaldo Cru]Z

Dedicante: Anna Oswaldo Cruz é fotógrafa (*Bayerische Staatslehranstalt für Photographie*, Munique, Alemanha), de origem austríaco-brasileira, nascida na Holanda.

→[2014]

44

MAGNO, Luciano. **Catálogo da 1ª Bienal Internacional da Caricatura – Brasil:** tradição & contemporaneidade. Rio de Janeiro: Gala Edições de Arte, 2014.

Fotobibliografia: A // Ana Virginia // Pinheiro // Com o apreço // do autor // L. magno
[Luciano Magno, pseudônimo de Lúcio Muruci]

Dedicante: Lúcio Muruci, caricaturista, é mestre em Ciência da Arte (UFF) e doutor em História Social da Cultura (PUC-Rio).

→2014

45

SERVA, Leão. **Um tipógrafo na Colônia:** vida e obra de Silva Serva, precursor da imprensa no Brasil e das fitas do Bonfim. São Paulo: Publifolha, 2014.

Fotobibliografia (cartão, em anexo): Prezada Ana Virgínia, // Por favor receba este livro-
reportagem // sobre Silva Serva como sinal de agra- // decimento pelas informações e

pela generosidade. // Peço também sua avaliação quando puder. // Abraço // SP 18/8/2014 Leão Serva.

Dedicante: Leão Serva é escritor, formado em Jornalismo e mestre e doutor em Comunicação e Semiótica (PUC-SP). É descendente do primeiro tipógrafo e editor privado do Brasil, com licença para exercício no início do século XIX: Manuel Antônio da Silva Serva. O autor foi atendido em entrevistas de referência presenciais e remotas. O grau de satisfação alcançado está impresso entre as p. 106 e 118, onde o autor narra, em capítulo intitulado “A garimpeira de livros”, o processo e as informações obtidas através da bibliotecária.

→2014

46

SILVA, Maximiano de Carvalho e. **O romance dom Casmurro de Machado de Assis.**

Niterói: Editora da UFF, 2014.

A Ana Regina Pinheiro,
 chefe da Divisão de Obras Raras da
 Fundação Biblioteca Nacional, cujo
 acervo tantas vezes consultei e ao
 qual tive o prazer de doar algu-
 mas preciosidades, em sinal de re-
 conhecimento dos benefícios dela recebido,
 muito cordialmente
 Maximiano de Carvalho e Silva
 Niterói, 12 de agosto de 2014.

Fotobibliografia: A Ana Regina [!] Pinheiro, // chefe da Divisão de Obras Raras da // Fundação Biblioteca Nacional, cujo // acervo tantas vezes consultei e ao // qual tive o prazer de doar algu-//mas preciosidades, em sinal de re-//conhecimento dos benefícios dela recebido, // muito cordialmente // Maximiano de Carvalho e Silva // Niterói, 12 de agosto de 2014.

Dedicante: Maximiano de Carvalho e Silva é bacharel e licenciado em Letas Neolatinas (Universidade do Brasil), Livre-Docente de Filologia Portuguesa e Professor Emérito (UFF)

→2015

47

MATTA, Luis Eduardo. **Morte no colégio**. Ilustrações Fábio Moon e Gabriel Bá. São Paulo: Ática, 2007.

Fotobibliografia: Para Ana Virginia, com // a alegria e a amizade de // Matta // [fio] // VIII // [fio] // 2015

Dedicante: Luis Eduardo Matta é escritor, ensaísta, com produção de romances de espionagem de grande aceitação pelo público juvenil. Esteve na Biblioteca Nacional, acompanhado de outro escritor, Eduardo Spohr, e através de entrevista de referência obteve informações sobre livros antigos e sua materialidade, para compor seu próximo romance. Como reside fora do país, é usuário remoto.

→2015

48

SILVA, Maria de Fátima; Augusto, Maria das Graças de Moraes [coord.]. **A recepção dos clássicos em Portugal e no Brasil**. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2015.

Fotobibliografia (cartão postal, em anexo): Querida amiga Ana Virgínia, // Visitei hoje este que é o seu 'reino' [a Divisão de Obras Raras da BN] com emoção // porque todo o ambiente é lindo. Infelizmente // não pudemos encontrar-nos. Outra vez será. // Era nosso objetivo entregar-te em mãos o // livro que resultou do nosso encontro em Coimbra. // Aí se incluí também o teu texto. // Agradeço uma vez mais a tua participação e // colaboração. Aguardamos outras oportunidades. // Felicidades pessoais e profissionais. // Grande abraço. // Fátima e Graça Rio, // 16.IX.2015

Dedicante 1 (Fátima): Maria de Fátima Sousa e Silva é Professora Catedrática do Instituto de Estudos Clássicos da Universidade de Coimbra

Dedicante 2 (Graça): Maria das Graças de Moraes Augusto é Professora Titular no Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia e de ciências sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

→2016

49

ALVES, Kathia. **Revolução gráfica no século XV**. Rio de Janeiro: K. M. G. Alves, 2015.

Fotobibliografia: À Ana Virginia Pinheiro // uma recordação // das ideias compartilhadas // e ao amor pelos livros // Um abraço // Kathia Alves // 02/02/2016

Dedicante: Kathia Alves é doutora em Tecnologias de l'Imaginari (Universitat de Barcelona) e se dedica a biblioiconografia. É usuária regular do acervo da Biblioteca Nacional, notadamente, da Divisão de Obras Raras.

→2016

50

ARAÚJO, Diná Marques Pereira; CARVALHO, Wellington Marçal de; PONTELO, Anália Gandini. O acervo de obras raras e especiais do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais. In: NASCIMENTO, Adalson; MORENO, Andrea [org.]. **Universidade, memória e patrimônio**. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2015.

Fotobibliografia: Belo Horizonte, 25 jan. 2016 // Ana Virgínia, esse livro é resultado de // discussões e encontros, realizados a partir de 2012, // entre professores e técnicos da UFMG para buscar- // mos novas (e antigas) possibilidades de preservação // de documentos da memória e do patrimônio // da Universidade presentes em nossos arquivos, // bibliotecas e museus. // No capítulo dedicado às Obras Raras muito // do que escrevi é fruto do que venho aprendendo // com você desde 2001 (quando li pela primeira vez // seu livro “O que é livro raro”). // Um forte abraço, // Diná.

Dedicante: Diná Marques Pereira Araújo é bibliotecária responsável pela coleção de livros raros da Biblioteca Central da UFMG, mestra e doutoranda em Ciência da Informação (UFMG).

→ [2016]

51

DARNTON, Robert. **Censores em ação:** como os Estados influenciaram a literatura. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

Fotobibliografia: For Ana Virginia // from a fellow lover of books, // Robert

Dedicante: Robert Darnton é especialista em história da França do século XVIII e pioneiro nos estudos sobre a história do livro. Atualmente, é professor e diretor da biblioteca da Universidade de Harvard. A dedicatória foi oferecida pelo autor, quando em visita à Biblioteca Nacional.

→2016

52

HORCADES, Carlos. **A evolução da escrita:** história ilustrada. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Senac Rio, 2016. Brochura.

Fotobibliografia: a última das // ultimas // edições para a // primeira das // primeiras // Beijo // 10/9/2016

Dedicante: Carlos Horcades é graduado em Desenho Industrial (UERJ) e mestre em Design gráfico (*Central School Of Art And Design*, Inglaterra). É professor da pós-graduação em projeto editorial no *Instituto Europeo Di Design* (IED Rio) e de tipologia na Universidade Cândido Mendes (UCAM). O autor sempre esteve na Biblioteca Nacional, como usuário presencial ou remoto, ou levando seus alunos para visitas-guiadas com exame de itens do acervo, notadamente, manuscritos e obras raras.

→2016

53

SANTANA, Marcos. **Guilherme de Mello e a música no Brasil**. Salvador: Editora Pimenta Malagueta, 2014.

Para
Ana Virgínia Pinheiro,
Chefe da Divisão de Obras
Raras da Biblioteca Nacional,
com os sinceros agradecimentos
do autor Marcos Santana
Em 18/11/2016

Fotobibliografia: Para // Ana Virgínia Pinheiro, // Chefe da Divisão de Obras // Raras da Biblioteca Nacional, // com os sinceros agradecimentos // do autor // Marcos Santana // Em 18/11/2016

Dedicante: Marcos Santana é mestre em Linguagens (UNEB) e doutor *honoris causa* (UNI-AMERICAN). É membro, dentro outras instituições, do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e do Ateneu Musical Osvaldo Devay de Sousa.

→2017

54

LAPA, Iuri; JORDÃO, Lia. A Biblioteca Nacional na crônica da cidade, volume 1. Rio de Janeiro: FBN, 2017.

Fotobibliografia 1: QUERIDA ANA VIRGÍNIA, // UMA ENORME FONTE DE // INSPIRAÇÃO E EXEMPLO // DE TRABALHO E DEDICAÇÃO. // OBRIGADO! // IURI

Fotobibliografia 2: Para Ana Virgínia, // com grande admiração // A Biblioteca não seria // a mesma sem você. // Um forte abraço, // Lia Jordão // DEZ/17

Dedicante 1: Iuri Lapa é mestre em História Social (UFRJ) e doutor em História, Política e Bens Culturais (FGV) e atua como Técnico em Pesquisa na Fundação Biblioteca Nacional desde 2006.

Dedicante 2: Lia Jordão é graduada em História (PUC-Rio), mestre em Relações Internacionais (PUC-Rio), doutoranda em História das Ciências (FIOCRUZ) e atua como Técnica em Pesquisa na Fundação Biblioteca Nacional desde 2006.

→2017

55

TAVARES, Luis Guilherme Pontes. **Anotações sobre Cincinnato José Melchides e a sua Typographia Bahiana**. Salvador: edição do autor, 2017

Fotobibliografia: Para Ana Virginia, neste livro // que mantém de pé e transforma // as defesas da Imprensa e // [...] a construir o amor ao // livro. // Luis Guilherme // 18 ABR 2017

Dedicante: Luis Guilherme Pontes Tavares é jornalista e produtor editorial, professor, graduado em Comunicação (UFBA), Mestre em Jornalismo (USP) e Doutor em História Econômica (USP).

→2018

56

MOURA, Carlos Francisco. **O Rio de Janeiro nas notícias da Gazeta de Lisboa 1715-1750**. Rio de Janeiro: Real Gabinete Português de Leitura, 2016.

Fotobibliografia: À Profª Ana Virgínia, com // a admiração e os agradecimen-//tos pela grande ajuda que me // prestou na elaboração do presen // te trabalho, em grande parte

// pesquisado na Seção de Obras // Raras da Biblioteca Nacional // Rio, 27/3/2018 //
[assinatura]

Dedicante: Carlos Francisco Moura é sócio da Academia Portuguesa de História, da Academia de Marinha (de Lisboa) e sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro

→2018

57

SANTANA, Marcos. **Em berço esplêndido:** o Hino Nacional do Amazonas ao Prata. Salvador: Editora Pimenta Malagueta, 2017.

Fotobibliografia: Para a estimada // bibliotecária Ana Virgínia Pinheiro, // grande incentivadora da pesquisa // realizada na Divisão de Obras Raras da // Biblioteca Nacional e que impul-//sionou o surgimento do presente // livro, que atualiza a // história do Hino Nacional // Brasileiro. // Oferece o autor // Marcos Santana // 23/04/2018

Dedicante: Marcos Santana é mestre em Linguagens (UNEB) e doutor *honoris causa* (UNI-AMERICAN). É membro, dentre outras instituições, do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e do Ateneu Musical Osvaldo Devay de Sousa.

→2019

58

ALENCAR, Francisco; RAMALHO, Lucia Carpi; Ribeiro, Marcus Venicio T. **História da Sociedade Brasileira.** Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1979.

Fotobibliografia: Para // Ana Virgínia, // colega, // colaboradora, // amiga // talentosa // Com o carinho // do “professor-autor” // Marcus Venício // Viva o Brasil! // (Precisamos disso!) // 12/7/2019

Dedicante: Marcus Venício Toledo Ribeiro é mestre em História Social das Ideias (UFF). É servidor aposentado da Biblioteca Nacional, onde atuou principalmente como editor dos “Anais da Biblioteca Nacional”.

→2019

59

[ANDRADE, Joaquim Marçal Ferreira de (comp.)]. **Uma viagem ao mundo antigo: Egito e Pompéia nas fotografias da Coleção D. Thereza Christina Maria.** Rio de Janeiro: FBN, 2018

Fotobibliografia: Para minha querida e brilhante colega // Ana Virginia Pinheiro, parceira (e colega) // de toda uma vida profissional em nossa // querida e essencial “BN”. Nossos trabalhos // se complementam. Parabéns pra nós! // E sigamos em frente e preparemos // a ‘nova geração’. Sem nos esquecermos // dos ensinamentos do velho Pedro! // Um beijo, // Joaquim // Rio, 17/out./2019

Dedicante: Joaquim Marçal Ferreira de Andrade é pesquisador da Fundação Biblioteca Nacional e curador do Portal Brasileira Fotográfica.

→2019

60

CHRISTO, Tatiana Ribeiro. **Encadernação flexível em pergaminho em obras raras restauradas na Biblioteca Nacional do Brasil**. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2019.

Fotobibliografia: Para a // querida Ana Virginia // um abraço afetuoso // Tatiana Christo // 18. set. 19

Dedicante: Tatiana Ribeiro Christo é graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e atua como Conservadora-Restauradora na Fundação Biblioteca

Nacional. Implantou, junto com a bibliotecária, o padrão de encadernação flexível e muda no acervo de obras raras, dos séculos XV ao XVIII.

→[2020]

61

ARAUJO, Jorge de Souza. **Perfil do leitor colonial**. Salvador: UFBA; Ilhéus: UESC, 1999.

Dedicatória manuscrita

Dedicatória impressa

Fotobibliografia (dedicatória manuscrita): Para // Ana Virgínia // legítima dona // deste livro // Beijo. // Jorge Araujo

Dedicante: Jorge de Souza Araujo, mestre e doutor em Letras Vernáculas (UFRJ), é Professor Titular da Universidade Estadual de Feira de Santana. O autor dedica o livro à bibliotecária, em dedicatória impressa (reproduzida) e reitera, em dedicatória manuscrita. A expressão “legítima dona”, resultou do fato de que o pesquisador, durante a pesquisa para produção do livro, foi usuário e colaborador dos catálogos de inventário de livros raros, compilados pelo Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras (PLANOR) que, à época, estava sob a coordenação técnica da bibliotecária.

→2020

62

CARVALHO, Valber. **Além da Fé: a vida de Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres.** Salvador: IRMABEM, 2020.

Fotobibliografia: A // grande e // sempre especial // Ana Virgínia Pinheiro // Um pouco do rastro de // Luz // que a mãe de // Deus fez // nascer // entre // nós // VALBER // 11/12/2021

Dedicante: Valber Carvalho é jornalista e escritor.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema desta pesquisa foi desencadeado a partir de uma situação de fato, observada ao final de quase 40 anos de exercício da Biblioteconomia por uma bibliotecária colecionadora de livros com dedicatórias, que evidenciavam o reconhecimento do mérito do bibliotecário na entrevista de referência.

Evidentemente, a análise das dedicatórias de apenas uma biblioteca não configura referencial para todas as demais. Mas, é certo que, com esta pesquisa, a dedicatória na biblioteca do bibliotecário será olhada sob outra perspectiva, como reconhecimento de seu trabalho e, possivelmente, como razão de ser para a formação e desenvolvimento, especificamente, deste tipo de coleção.

O bibliotecário é o profissional que forma e desenvolve uma coleção de biblioteca, a partir de certos critérios formalizados na literatura, que garantam a qualidade da coleção. No entanto, a coleção de livros com dedicatórias na biblioteca da bibliotecária Ana Virginia Pinheiro, neste caso, resulta de uma construção coletiva e descoordenada, não há seleção e, por isto, não se enquadra como produto dos critérios consagrados na literatura recente sobre Formação e Desenvolvimento de Coleções.

Esta coleção reproduz o modo de formação baseado na acumulação, porque a seleção não tem significado na sua construção, como uma coleção testemunhal da entrevista de referência prestada pelo bibliotecário.

É uma coleção que se forma e se desenvolve a partir de um processo fortuito, totalmente novo, que não pressupõe aquele conjunto de critérios de seleção formalizado na literatura como política de seleção.

É uma coleção que se forma e se desenvolve a partir de um processo arbitrário, que contradiz a literatura sobre Formação e Desenvolvimento de Coleções – porque não há seleção.

A literatura especializada deve ser considerada diante de um universo de Formação e Desenvolvimento de Coleções que coloca o bibliotecário como alguém que toma decisões de seleção numa determinada biblioteca, a partir de critérios específicos; e não como um colecionador que acolhe livros em sua biblioteca particular que não selecionou, que recebeu mediante uma dedicatória – dedicatória que justificou a

incorporação do item dedicado à biblioteca que, como qualquer outra, deve ser objeto de estudo da Biblioteconomia.

Os livros com dedicatórias, na biblioteca da bibliotecária são acumulados por um corpo de pesquisadores que não se conhecem, mas que têm a bibliotecária como elo em comum. Os pesquisadores que dedicam, provavelmente, não fazem parte do círculo social da bibliotecária e mantêm relações com ela estritamente profissionais.

Outro aspecto a ser considerado sobre a biblioteca do bibliotecário, evidenciada pela coleção da bibliotecária Ana Virginia Pinheiro é sua inclusão numa tipologia de bibliotecas, difundida na disciplina Organização e Administração de Bibliotecas dos cursos de Biblioteconomia, considerando que os tipos específicos de bibliotecas são descritos na literatura a partir de especificidades – que a biblioteca do bibliotecário, exemplificada aqui a partir de um segmento determinado (a coleção de livros com dedicatórias do pesquisador para o bibliotecário), demonstra possuir.

Desse modo espera-se abrir precedentes para pesquisas semelhantes em outras bibliotecas de bibliotecários e promover acréscimos aos conteúdos programáticos de disciplinas que, considerando a evolução do conhecimento científico, tratem da coleção bibliográfica dedicada no ensino de Biblioteconomia.

REFERÊNCIAS

ACCART, Jean-Philippe. **Serviço de referência**: do presencial ao virtual. Brasília, DF: Briquet de Lemos/Livros, 2012.

ANA Virginia Teixeira da Paz Pinheiro. *In*: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. **Currículo Lattes**. Brasília, DF: 2021. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/1451014589696902>. Acesso em 11 mar. 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Versão corrigida. Rio de Janeiro, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024**: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento escrito: apresentação. Rio de Janeiro, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6027**: informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6028**: informação e documentação: resumo, resenha e resenha: apresentação. Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6029**: informação e documentação: livros e folhetos: apresentação. Rio de Janeiro, 2006.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2011.

AUTÓGRAFO. *In*: **Dicionário brasileiro de terminologia arquivística**. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. p. 40.

BARBOSA, Rafael Souza. O dom de livros e a internacionalização do indianismo brasileiro vistos a partir do acervo de Ferdinand Denis. *In*: BIBLIOTECA BRASILIANA GUITA E JOSÉ MINDLIN. **Seminário Internacional Brasileira, Brasilianas**: mesa 1 - do catálogo à biblioteca. São Paulo: USP, 08 fev. 2022. Publicado pelo canal BBM. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-Z68Xsalz3E>. Acesso em: 13 fev. 2022.

BATTLES, Matthew. **A conturbada história das bibliotecas**. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2003. Disponível em: <http://docvirt.no-ip.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=armembnm&pagfis=2>. Acesso em: 2 jan. 2022.

BLUTEAU, Rafael. **Vocabulario portuguez e latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, botanico, brasilico...** Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728.

BUONOCORE, Domingos. **Vocabulario bibliográfico**: termos relativos al libro, al documento, a la biblioteca y a la imprenta... [Buenos Aires]: Librería y Editorial Castellví, 1952.

CAIADO, Beatriz Coelho; ROCHA, Eulina Gomes. **Noções de Biblioteconomia**. Brasília, DF: VEST-CON, 1996.

CHARTIER, Roger. **A aventura do livro**: do leitor ao navegador. São Paulo: Editora da Unesp, 1999.

CHARTIER, Roger. **A história ou a leitura do tempo**. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

CHARTIER, Roger. O príncipe, a biblioteca e a dedicatória. *In*: BARATIN, Marc; JACOB, Christian (Orgs). **O poder das bibliotecas**: a memória dos livros no Ocidente. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2000. p. 182-199.

CLERC, Adeline. Dédicace. *In*: PUBLICTIONNAIRE: Dictionnaire encyclopédique et critique des publics. Metz: Université de Lorraine, 2016. Disponível em: <https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01704223/document>. Acesso em: 17 fev. 2022.

CORADI, Joana Paula. **A dedicatória como expressão**: um gesto das práticas de leituras. 2007. 78 f. Monografia (graduação) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências Humanas e da Educação, Curso de Biblioteconomia, Florianópolis, 2007. Disponível em: <https://sistemabu.udesc.br/pergamumweb/vinculos/000000/000000000006/000006C5.pdf>. Acesso em: 2 jan. 2022.

COSTA, Américo de Oliveira. As dedicatórias exemplares. *In*: COSTA, Américo de Oliveira. **A biblioteca e seus habitantes**. Rio de Janeiro: Achiamé; Natal: Fundação José Augusto, 1982. p. 173-180.

CUNHA, Maria Tereza Santos. Eu te dedico: história, educação e sensibilidades nas dedicatórias de livros de um professor catarinense 1940-1980. **Revista História da Educação (online)**, Porto Alegre, v. 24, p. 1-24, 2020. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/asphe/article/view/97920/pdf>. Acesso em: 13 fev. 2022.

DEDICATÓRIA. *In*: CALDAS AULETE. **Dicionário contemporâneo da língua portuguesa**. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Delta, 1974. v. 2, p. 954.

DEDICATORIA. *In*: ENCICLOPEDIA universal ilustrada europeu-americana. Barcelona: Hijos de J. Espasa, 1907-1930. t. 17, p. 1263-1264.

FARIA, Maria Isabel; PERICÃO, Maria da Graça. **Dicionário do livro**: da escrita ao livro eletrônico. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.

FARIA, Maria Isabel; PERICÃO, Maria da Graça. **Dicionário do livro**: terminologia relativa ao suporte, ao texto, à edição e encadernação, ao tratamento técnico... Lisboa: Guimarães Editores, 1988.

FERDINAND Denis. *In*: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2022. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa19503/ferdinand-denis>. Acesso em: 24 fev. 2022.

FERNANDES, Francisco. **Dicionário de sinônimos e antônimos da língua portuguesa de acordo com a ortografia oficial brasileira**. 43. ed. São Paulo: Globo, 2005.

FERRAZ, Wanda. Seleção de livros. *In*: FERRAZ, Wanda. **A biblioteca**. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos; Brasília, DF: Instituto Nacional do Livro, 1972. p. 29-32.

FIGUEIREDO, Nice. **Avaliação de coleções e estudo de usuários**. Brasília, DF: Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, 1979.

FIGUEIREDO, Nice. **Desenvolvimento e avaliação de coleções**. Rio de Janeiro: Rabiskus, 1993.

FREIRE, Stefanie Cavalcanti. **A dedicatória manuscrita na biblioteca Afonso Arinos de Melo Franco**. 2007. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

FREIRE, Stefanie Cavalcanti. **Dedicatórias manuscritas**: relações de afeto e sociabilidade na biblioteca Manuel Bandeira. 2013. 406 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: <http://www.repositorio-bc.unirio.br:8080/xmlui/bitstream/handle/unirio/12139/Dedicatorias%20manuscritas.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 13 fev. 2022.

GENETTE, Gérard. As dedicatórias. *In*: GENETTE, Gérard. **Paratextos editoriais**. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2009. p. 109-130.

GOMES, Angela de Castro. Nas malhas do feitiço: o historiador e os encantos dos arquivos privados. **Revista Estudos Históricos**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 121-127, 1998. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2069>. Acesso em: 13 fev. 2022.

GROGAN, Denis. **A prática do serviço de referência**. Tradução de Antonio Agenor Briquet de Lemos. Brasília, DF: Briquet de Lemos/Livros, 2001.

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. **Dicionário Houaiss da língua portuguesa**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

MACEDO, Neusa Dias de. Princípios e reflexões sobre o serviço de referência e informação. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, São Paulo, v.23, n. 1, p. 9-37, jan./dez. 1990. Disponível em: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/392/366>. Acesso em: 13 fev. 2022.

MILANESI, Luís. Públicos e uso da informação. *In*: MILANESI, Luís. **Biblioteca**. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2002. p. 53-82.

MORAES, Rubens Borba de. **O bibliófilo aprendiz...** 3. ed. Brasília, DF: Briquet de Lemos/Livros; Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 1998.

OLIVEIRA, José Teixeira de. **A fascinante história do livro, IV**: de Gutemberg aos nossos dias. Rio de Janeiro: Kosmos, 1989.

PINHEIRO, Ana Virginia. Catalogação de livros raros: proposta de metodologia de formalização de notas especiais para difusão, recuperação e salvaguarda. **Anais da Biblioteca Nacional**, Rio de Janeiro, v. 131, p. 185-213, 2011 (2014). Disponível em: http://memoria.bn.br/pdf/402630/per402630_2011_00131.pdf. Acesso em: 13 fev. 2022.

PINHEIRO, Ana Virginia. Encadernações por épocas: alguns exemplos. *In*: PINHEIRO, Ana Virginia. **História do Livro e das Bibliotecas II**: planos de aulas. 2017. f. 58-59. Material didático produzido e utilizado pela Prof.^a Ana Virginia Pinheiro na disciplina HLB 2, da Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

PINHEIRO, Ana Virginia. **Ex libris atribuído**: uma marca cultivada. Rio de Janeiro: Caçadora de Ex-Líbris, 2021. E-book. Disponível em: https://03d27330-4083-4d01-b6ef-3d97ad85c3b1.usrfiles.com/ugd/03d273_2276171bcf74408a9777c05d72b37b4c.pdf. Acesso em: 18 fev. 2022.

PINHEIRO, Ana Virginia. Glossário de codicologia e documentação. **Anais da Biblioteca Nacional**, Rio de Janeiro v. 115, p.124-213, 1995 (1998). Disponível em: http://memoria.bn.br/pdf/402630/per402630_1995_00115.pdf. Acesso em: 13 fev. 2022.

PINHEIRO, Ana Virginia. Metodologia para inventário de acervo antigo. **Anais da Biblioteca Nacional**, Rio de Janeiro, v. 123, p. 9-31, 2003 (2007). Disponível em: http://memoria.bn.br/pdf/402630/per402630_2003_00123.pdf. Acesso em: 13 fev. 2022.

PINHEIRO, Ana Virginia. **Que é livro raro?**: uma metodologia para o estabelecimento de critérios de raridade bibliográfica. Rio de Janeiro: Presença; Brasília, DF: INL, 1989.

PINHEIRO, Ana Virginia. Tipologia de bibliotecas. *In*: PINHEIRO, Ana Virginia. **Organização e administração de bibliotecas**: planos de aulas. 2015, p. 20-27. Material didático produzido e utilizado pela Prof.^a Ana Virginia Pinheiro na disciplina OAB I-II, da Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

PLACER, Xavier. **Técnica do serviço de referência**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Bibliotecários, 1968.

RANGANATHAN, Shiyali Ramamrita. **As cinco leis da Biblioteconomia**. Brasília, DF: Briquet de Lemos/Livros, 2009.

RICHARD, Jules. **L'art de former une bibliothèque**. Paris: Librairie Ancienne et Moderne: Rouveyre & G. Blond, 1883. Disponível em: <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48846-l-art-de-former-une-bibliotheque-par-jules-richard.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2022.

SALAVERRIA, Daniel. **Primeros ex libris**: siglos XV y XVI. Buenos Aires: Sepia-Arte Sudamericano, 2012.

VERGUEIRO, Waldomiro. Em busca de critérios de seleção. *In*: VERGUEIRO, Waldomiro. **Seleção de materiais de informação**: princípios e técnicas. 3. ed. Brasília, DF: Briquet de Lemos/Livros, 2010. p.17-25.

WEITZEL, Simone da Rocha. O desenvolvimento de coleções e a organização do conhecimento: suas origens e desafios. **Perspectivas em Ciência da Informação**, Belo Horizonte, v. 7, n. 1, p. 61-67, jan./jun. 2002. Disponível em: <http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/414/227>. Acesso em: 1 mar. 2022.